

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-
ALIMENTARI**

CAMPUS DI CESENA

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI**

**EFFETTO DEL TRATTAMENTO CON CAMPI ELETTRICI PULSATI E
DELLA SALATURA SULLA FUNZIONALITÀ DELLE PROTEINE E
SULL'OSSIDAZIONE LIPIDICA E PROTEICA DI FILETTI DI BRANZINO**

Tesi in

76546 - QUALITÀ DEI PRODOTTI ITTICI

Relatore:

Chiar.mo Prof. Petracchi Massimiliano

Correlatrici:

Dott.ssa Giulia Baldi

Dott.ssa Mara Antonia Gagliano

Dott.ssa Ana Cristina De Aguiar Saldanha

Pinheiro

Candidato: Lorenzo Fabbri

Matricola N° 1005036

Anno Accademico 2021/2022

Sessione unica

INDICE

CAPITOLO I - INTRODUZIONE.....	- 1 -
1.1. STATISTICHE.....	- 1 -
1.1.1 Produzione mondiale di pesce	- 1 -
1.1.2 Pesca e acquacoltura	- 2 -
1.1.2.1 Produzione ittica pescata.....	- 5 -
1.1.2.2 Produzione ittica derivante da acquacoltura.....	- 6 -
1.1.3 Lo stato delle risorse della pesca	- 9 -
1.1.4 Situazione del mercato italiano.....	- 10 -
1.2 MORFOLOGIA DEL MUSCOLO SCHELETRICO DEI PESCI.....	- 12 -
1.2.1 Il tessuto muscolare	- 12 -
1.2.2 Le fibre muscolari.....	- 14 -
1.2.3 Composizione chimica del muscolo	- 16 -
1.2.3.1 Acqua	- 18 -
1.2.3.2 Proteine	- 18 -
1.2.3.3 Composti azotati non proteici (NPN).....	- 20 -
1.2.3.4 Lipidi	- 23 -
1.2.3.5 Carboidrati.....	- 27 -
1.2.3.6 Vitamine	- 28 -
1.2.3.7 Minerali	- 30 -
CAPITOLO II - I CAMPI ELETTRICI PULSATI (PEF)	- 33 -
2.1 PEF: BASI TEORICHE E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO	- 33 -
2.1.1 Vantaggi e criticità dei campi elettrici pulsati	- 36 -
2.1.2 Campi Elettrici Pulsati nell'industria ittica	- 37 -
CAPITOLO III - SPERIMENTAZIONE	- 39 -
3.1 ARGOMENTO DI STUDIO E SCOPO DELLA RICERCA.....	- 39 -
3.2 PREPARAZIONE DEI CAMPIONI	- 40 -
3.3 TRATTAMENTO CON CAMPI ELETTRICI PULSATI	- 41 -
3.4 PROCESSO DI SALATURA	- 42 -
3.5 DETERMINAZIONI ANALITICHE	- 43 -

3.5.1 Solubilità delle proteine	- 43 -
3.5.2 Ossidazione delle proteine	- 46 -
3.5.3 Ossidazione dei lipidi	- 47 -
3.6 ELABORAZIONE STATISTICA	- 48 -
3.7 RISULTATI E DISCUSSIONE	- 49 -
3.7.1 Effetto del trattamento PEF sulla solubilità delle proteine	- 49 -
3.7.2 Effetto del trattamento PEF sull'ossidazione lipidica	- 52 -
3.7.3 Effetto del trattamento PEF sull'ossidazione proteica.....	- 55 -
3.8 CONCLUSIONI	- 58 -
BIBLIOGRAFIA	- 61 -
SITOGRAFIA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CAPITOLO I

Introduzione

1.1. Statistiche

1.1.1 Produzione mondiale di pesce

Attualmente i settori della pesca e dell'acquacoltura sono riconosciuti come essenziali per il contributo che esercitano al raggiungimento di differenti obiettivi quali la sicurezza alimentare e la nutrizione globale; il ruolo primario che rivestono nel settore alimentare richiede sempre maggiore supporto nella gestione delle acque, nell'innovazione e negli investimenti per ottenere una pesca ed un'acquacoltura sostenibili ed eque. I prodotti della pesca mondiale si sono sviluppati rapidamente dal 1950, anno in cui sono state catturate solo 22 milioni di tonnellate di pesce, fino ad arrivare al 2020 in cui la produzione di animali acquatici è stata stimata a 178 milioni di tonnellate (Figura 1.1), in lieve calo rispetto al 2018 in cui si registrò un record produttivo corrispondente a 179 milioni di tonnellate (FAO, 2022). Le specie ittiche derivanti dalla pesca hanno contribuito al totale della produzione con 90 milioni di tonnellate (equivalenti al 51%), mentre dal settore dell'acquacoltura sono state ricavate 88 milioni di tonnellate di pesce, equivalenti al 49% del totale (FAO, 2022).

Della produzione complessiva, il 63% (112 milioni di tonnellate) è stato raccolto in acque marine (di cui il 70% da pesca di cattura ed il 30% da acquacoltura) ed il 37% (66 milioni di tonnellate) nelle acque interne (83% da acquacoltura e 17% da pesca di cattura). L'aumento esponenziale della produzione di pesce è dovuto principalmente al significativo incremento dei consumi pro-capite di animali acquatici, i quali, sono passati dai 9 kg del 1961 ai 20,2 kg di pesce pro-capite del 2020; negli ultimi decenni, i consumi sono stati fortemente influenzati da vari fattori come i cambiamenti delle abitudini alimentari dei consumatori, i quali sono maggiormente rivolti ad un'alimentazione sana ricca di prodotti della pesca, da progressi tecnologici che hanno permesso un incremento importante della produzione e dalla crescita generale del reddito delle famiglie (FAO, 2022).

Figura 1.1 Produzione mondiale, pesca e acquacoltura adattata da (The State of World Fisheries and Aquaculture; FAO, 2022)

1.1.2 Pesca e acquacoltura

La produzione di pesce derivante dalla cattura in mare sta lentamente diminuendo (6% in meno rispetto al 2018) a causa di vari fattori come le catture sempre più fluttuanti di specie pelagiche, in particolare l'acciuga, la recente riduzione delle catture in Cina e gli impatti del COVID-19 sul settore nel 2020 (CREA, 2020). Per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura, considerato il principale motore della crescita della produzione totale dalla fine degli anni '80, è stata registrata una continua espansione a livello di produttività, anch'essa, però, più lenta negli ultimi due anni a causa di politiche crescenti a tutela dell'ambiente ed a vari problemi generati dal COVID-19 come il blocco dei trasporti che ha avuto ripercussioni importanti sul mercato delle esportazioni. Tuttavia, l'acquacoltura ha permesso al settore delle specie ittiche di espandersi significativamente, facendo aumentare lo sviluppo di numerosi allevamenti situati nelle acque interne (FAO, 2022); nonostante questa crescita, il pesce proveniente dalla pesca nelle acque marine rappresenta ancora la principale fonte di produzione (44% della produzione totale di animali acquatici nel 2020, rispetto a circa l'87% nel periodo 1950-1980) e il metodo di produzione dominante per diverse specie (Figura 1.2).

Figura 1.2 Produzione mondiale di pesci pescati e provenienti da acquacoltura adattata da (The State of World Fisheries and Aquaculture; FAO, 2022)

Attualmente i principali paesi produttori sono quelli asiatici, i quali, da soli rappresentano il 70% della produzione totale della pesca e dell'allevamento di animali acquatici, seguono le Americhe (12%), Europa (10%), Africa (7%) e Oceania (1%); nel complesso l'incremento produttivo è stato registrato in tutti i continenti negli ultimi decenni (Figura 1.3) (FAO, 2022).

La produzione varia comunque da Stato a Stato, a seconda di diversi fattori, come il livello di sviluppo economico dei vari paesi, le misure politiche adottate per la gestione della pesca e dell'acquacoltura e la quantità di pesce pescato

illegalmente, il quale non essendo dichiarato e regolamentato non può essere inserito nelle stime (FAO, 2022).

Figura 1.3 Produzione mondiale, pesca e acquacoltura adattata da (The State of World Fisheries and Aquaculture; FAO, 2022)

Ogni anno vengono catturate diverse tipologie di specie ittiche, le quali variano a seconda di differenti fattori come la zona di cattura e le condizioni climatiche; tra le specie maggiormente prodotte, si trovano i pesci, i quali rappresentano il 76% della produzione totale di animali acquatici, tra questi i marini costituiscono il 51% mentre quelli di acqua dolce il 49% (FAO, 2022). La restante parte di specie ittiche prodotte è rappresentata da molluschi e crostacei; oltre alle 178 milioni di tonnellate di animali acquatici, nel 2020 sono state prodotte 36 milioni di tonnellate (peso umido) di alghe, di cui il 97% proveniva dall'acquacoltura (FAO 2022). La produzione di alghe ha registrato una crescita impressionante negli ultimi decenni con 12 milioni di tonnellate nel 2000 e 21 milioni di tonnellate nel 2010. I paesi asiatici hanno confermato il loro ruolo di grandi produttori di alghe con una quota produttiva corrispondente al 97% del totale; aggiungendo la produzione di alghe a quella degli animali

acquatici, si raggiunge un valore pari a 214 milioni di tonnellate, riferito all'anno 2020 (FAO, 2022).

1.1.2.1 Produzione ittica pescata

Nel 2020 la produzione globale di pesca di cattura (escluse le alghe) è stata di 90,3 milioni di tonnellate, quantità che ha visto un calo del 4% rispetto alla media dei tre anni precedenti (FAO, 2022); la diminuzione ha riguardato sia la pesca marina che quella effettuata in acque interne, probabilmente a causa dell'interruzione delle operazioni di pesca a fronte della diffusione del COVID-19 ed alla continua riduzione delle catture in Cina (10% in meno nel 2020 rispetto alla media del triennio precedente) (FAO, 2022). I pesci maggiormente pescati derivano dalle acque marine, con 78,8 milioni di tonnellate; le specie pescate in acque marine sono riconducibili a pesci, crostacei e molluschi (Tabella 1.1).

Gli esemplari pescati in acque interne (dolci e salmastre) sono molto meno consumati, la loro produzione si attesta ad essere pari a 11,5 milioni di tonnellate, rappresentate maggiormente da carpe erbivore e carpe argentate (FAO, 2022).

Specie	2007-2016	2017	2018	2019	2020	% sul totale, 2020
(migliaia di tonnellate, peso vivo)						
Pesci						
Acciuga del Pacifico, <i>Engraulis ringens</i>	5558	3923	7045	4249	4896	7
Merluzzo dell'Alaska, <i>Gadus chalcogrammus</i>	3072	3489	3396	3495	3544	5
Tonno striato, <i>Katsuwonus pelamis</i>	2675	2772	3081	3285	2827	4
Aringa atlantica, <i>Clupea harengus</i>	1981	1816	1823	1697	1598	2
Tonno pinna gialla, <i>Thunnus albacares</i>	1278	1521	1547	1555	1569	2
Melù, <i>Micromesistius poutassou</i>	904	1559	1712	1517	1487	2
Sgombro occhione, <i>Scomber japonicus</i>	1404	1514	1554	1417	1360	2
Sardina europea, <i>Sardina pilchardus</i>	1130	1434	1604	1496	1331	2
Sardina del Pacifico, <i>Sardinops sagax</i>	880	754	859	937	1277	2
Sugarotto, <i>Decapterus</i>	1189	1186	1336	1293	1265	2
Pesce coltello, <i>Trichiurus lepturus</i>	1292	1221	1150	1136	1144	2
Merluzzo nordico, <i>Gadus morhua</i>	1091	1308	1221	1133	1078	2
Scombro, <i>Scomber scombrus</i>	948	1219	1047	869	1049	2
Acciuga giapponese, <i>Engraulis japonicus</i>	1273	1060	958	927	970	1
Altri	41623	44142	43671	42608	41341	62
Totale pesci	66288	68918	72002	67612	66734	100
Crostacei						
Gamberi, <i>Natantia</i>	796	974	849	863	820	15
Gambero antartico, <i>Euphasia superba</i>	194	252	312	371	445	8
Granchio indopacifico, <i>Portunus trituberculatus</i>	451	523	493	473	442	8
Gambero orientale, <i>Penaeus chinensis</i>	127	181	223	216	367	7
Gambero gigante indopacifico, <i>Penaeus monodon</i>	228	237	225	215	305	5
Granchio generico, <i>Brachyura</i>	289	343	307	323	290	5
Gamberetto boreale, <i>Pandalus borealis</i>	321	223	249	251	255	5
Gamberetto del Pacifico, <i>Acetes japonicus</i>	567	453	439	402	251	4
Altri	2688	2866	2905	2727	2449	44
Totale crostacei	5662	6043	6002	5841	5625	100
Molluschi						
Totano gigante del Pacifico, <i>Dosidicus gigas</i>	866	763	892	914	877	15
Bivalvi	763	644	658	707	600	10
Calamari	613	655	571	614	529	9
Cefalopodi	412	433	322	425	424	7
Cappasanta orientale, <i>Mizuhopecten yessoensis</i>	304	247	316	351	357	6
Seppie	303	395	347	365	353	6
Calamaro argentino	526	336	301	171	345	6
Altri	2785	2486	2549	2624	2438	41
Totale molluschi	6572	5960	5956	6171	5923	100
Altri animali acquatici						
Scifomeduse, <i>Rhopilema</i>	325	262	264	184	222	44
Invertebrati acquatici	50	120	122	115	117	23
Cetrioli di mare	26	38	48	48	43	9
Riccio di mare del Cile, <i>Loxechinus albus</i>	35	31	32	37	38	7
Medusa a palla di cannone, <i>Stomolophus meleagris</i>	29	47	29	36	33	7
Ricci di mare, <i>Strongylocentrotus</i>	34	29	25	27	31	6
Altri	24	28	24	23	20	4
Totale altri animali acquatici	522	555	544	470	503	100
Totale complessivo delle specie	79045	81476	84505	80094	78785	

Tabella 1.1 Principali specie ittiche catturate in mare adattata da (The State of World Fisheries and Aquaculture; FAO, 2022)

1.1.2.2 Produzione ittica derivante da acquacoltura

La produzione totale delle specie ottenute tramite acquacoltura è costituita da differenti tipologie di prodotti ittici: 87,5 milioni di tonnellate rappresenta la quantità di animali acquatici destinati all'alimentazione umana ottenuti mediante acquacoltura (Tabella 1.2), oltre a questi, mediante tecniche di allevamento vengono ottenuti mediamente 35,1 milioni di tonnellate di alghe, sia per usi alimentari che non e 700 tonnellate di conchiglie e perle per uso

ornamentale; tutto ciò determina una produzione totale mediante acquacoltura di 122,6 milioni di tonnellate di peso vivo nel 2020 (FAO, 2022).

Gli animali acquatici destinati all'alimentazione umana, vengono allevati secondo due modalità differenti (BTMI, 2020):

- in acque interne, dalle quali nel 2020 sono state ricavate 54,4 milioni di tonnellate, questo è il metodo più diffuso al mondo, le tecniche di allevamento variano a seconda della zona e dell'innovazione tecnologica;
- mediante maricoltura (anche detta acquacoltura marina), la quale avviene in mare per l'intero ciclo o per una parte di esso (solitamente la fase di accrescimento). Nel 2020 la produzione globale di acquacoltura marina è stata di 33,1 milioni senza considerare le alghe, le quali, sono state prodotte per un totale di 35 milioni di tonnellate, valore che porta la quantità totale dei prodotti ottenuti mediante maricoltura a 68,1 milioni di tonnellate.

Specie	2000	2005	2010	2015	2020	% sul totale, 2020
Pesci in acquacoltura interna						
Carpa erbivora, <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	2976.5	3396.6	4213.1	5315	5791.5	11.8
Carpa argento, <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	3034.7	3690	3972	4713.6	4896.6	10
Tilapia del Nilo, <i>Oreochromis niloticus</i>	1001.5	1721.3	2637.4	4000.9	4407.2	9
Carpa comune, <i>Cyprinus carpio</i>	2410.4	2666.3	3331	4025.8	4236.3	8.6
Carpa asiatica, <i>Catla catla</i>	602.3	1317.5	2526.4	2313.4	3540.3	7.2
Carpa nobile, <i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	1438.9	1929.5	2513.6	3109.1	3187.2	6.5
<i>Carassius</i> spp.	1198.5	1798.2	2137.8	2644.1	2748.6	5.6
Pesce gatto striato, <i>Pangasianodon hypophthalmus</i>	113.2	411.2	1749.4	2083.2	2520.4	5.1
Labeo, <i>Labeo rohita</i>	733.9	1435.9	1133.2	1785.3	2484.8	5.1
<i>Clarias batrachus</i>	48.8	149.5	343.3	923.7	1249	2.5
Tilapia generica, <i>Oreochromis</i> spp.	123.9	199.3	449.6	929.9	1069.9	2.2
Orata di Wuchang, <i>Megalobrama amblycephala</i>	445.9	477.2	629.2	723.2	781.7	1.6
Trota iridea, <i>Oncorhynchus mykiss</i>	340.4	360	464.7	546.5	739.5	1.5
Carpa nera, <i>Mylopharyngodon piceus</i>	149	280.7	409.5	541.2	695.5	1.4
Persico trota, <i>Micropterus salmoides</i>	0.2	140.3	179.5	321.5	621.3	1.3
Subtotale delle 15 specie principali	14618.2	19973.5	26689.7	33976.3	38970.1	79.3
Subtotale delle altre specie	3456.6	4260.1	6337.7	8535.7	10150.4	20.7
Totale	18164.7	24233.6	33027.4	41512	49120.5	100
Pesci in acquacoltura marina e costiera						
Salmone dell'Atlantico, <i>Salmo salar</i>	895.7	1266.6	1433.8	2380.2	2719.6	32.6
Cefalone, Chanos chanos	429.7	542.9	750.5	1012.3	1167.8	14
Cefalo comune, <i>Mugilidae</i>	92.4	173.7	102.7	129.2	291.2	3.5
Orata, <i>Sparus aurata</i>	87.3	110.8	142.3	168.8	282.1	3.4
Ombalina gialla, <i>Larimichthys croceus</i>	0	60.9	83.3	142.4	254.1	3
Branzino o Spigola, <i>Dicentrarchus labrax</i>	60.7	90.9	118	149.1	243.9	2.9
Cernia, <i>Epinephelus</i> spp.	7.6	57.1	77.2	149.2	226.2	2.7
Salmone argentato, <i>Oncorhynchus kisutch</i>	108.6	115.1	124.8	140.7	221.8	2.7
Trota iridea, <i>Oncorhynchus mykiss</i>	155.3	202	287.7	204.1	220.1	2.6
Spigola giapponese, <i>Lateolabrax japonicus</i>	0.6	79.6	104.8	120.6	196.9	2.4
Pompano, <i>Trachinotus ovatus</i>	0	0	80	110	160	1.9
Ricciola del Pacifico, <i>Seriola quinqueradiata</i>	136.8	159.7	138.9	140.3	137.1	1.6
Tilapia del Nilo, <i>Oreochromis niloticus</i>	1.6	5.3	20.3	49.8	107.4	1.3
Barramundi, <i>Lates calcarifer</i>	18.1	27	52.7	68.7	105.8	1.3
Ombalina ocellata, <i>Sciaenops ocellatus</i>	2.1	42.4	53	71.3	84.3	1
Subtotale delle 15 specie principali	1996.6	2933.9	3569.9	5036.7	6418.2	77
Subtotale delle altre specie	652.1	820	1155.5	1522.5	1922.4	23
Totale	2648.7	3753.9	4725.4	6559.2	8340.6	100
Crostacei						
Mazzancolla tropicale, <i>Penaeus vannamei</i>	154.5	1678.4	2648.5	3803.6	5812.2	51.7
Gambero rosso della Louisiana, <i>Procambarus clarkii</i>	9.9	114.3	599.3	723.1	2469	22
Granchio cinese, <i>Eriocheir sinensis</i>	202.5	378.4	572.4	747.4	775.9	6.9
Gambero gigante indopacifico, <i>Penaeus monodon</i>	631	665.5	562.9	735.2	717.1	6.4
Gambero blu, <i>Macrobrachium rosenbergii</i>	130.7	195.9	193.1	202.5	294	2.6
Granchio indopacifico, <i>Scylla serrata</i>	10.7	11.7	37	83.6	248.8	2.2
Gambero d'acqua dolce asiatico, <i>Macrobrachium nipponense</i>	87.1	177.3	217.7	240.6	228.8	2
Granchio verde del fango, <i>Scylla paramamosain</i>	0	97.5	112.4	135.1	159.4	1.4
Subtotale delle 8 specie principali	1226.5	3319	4943.3	6671	10705.3	95.3
Subtotale delle altre specie	467	462.1	538.5	447.9	531.8	4.7
Totale	1693.4	3781	5481.8	71189	11237	100
Molluschi						
Ostrica concava, <i>Crassostrea</i> spp.	2922.6	3377.5	3570.7	4408.3	5450.3	30.7
Vongola verace filippina, <i>Ruditapes philippinarum</i>	1504.3	2590.8	3500.2	3880.2	4266.2	24
Pettinidi, <i>Pectinidae</i>	811.5	906.3	1366.6	1710.1	1746.4	9.8
Cozze, <i>Mytilidae</i>	719.8	834.1	871.4	1055.8	1108.3	6.2
Cannolicchio cinese, <i>Sinonovacula constricta</i>	487.7	624.4	693.3	760.2	860.3	4.8
Ostrica giapponese, <i>Magallana gigas</i>	617.7	686.7	640.7	576.5	610.3	3.4
Tegillarca granosa, <i>Anadara granosa</i>	286.6	385.3	456.7	425.9	457.9	2.6
Cozza cilena, <i>Mytilus chilensis</i>	23.5	87.7	221.5	208.7	399.1	2.2
Subtotale delle 8 specie principali	7373.6	9492.7	11321.2	13025.8	14898.6	84
Subtotale delle altre specie	2384.8	2639.8	2470.4	2863.1	2843.6	16
Totale	9758.4	12132.5	13791.5	15888.9	17742.2	100
Altri animali acquatici						
Tartaruga cinese a guscio molle, <i>Trionyx sinensis</i>	85	163.3	261.1	313.7	334.3	31.5
Cetriolo di mare giapponese, <i>Apostichopus japonicus</i>	0	57.2	126.6	198	201.5	19
Rane, <i>Rana</i> spp.	0.1	71.2	79.6	82.1	147.8	13.9
Medusa rossa, <i>Rhopilema esculentum</i>	0	48.2	57.9	75.3	90.4	8.5
Tartarughe di fiume e di lago, <i>Testudinata</i>	0	11.6	25.3	41	49.3	4.6
Subtotale delle 5 specie principali	85	351.5	550.4	710.1	823.3	77.5
Subtotale delle altre specie	70.8	76.8	243.3	140.8	239	22.5
Totale	155.9	428.3	793.6	850.9	1062.3	100
Alghe						
Alghe brune, <i>Laminaria japonica</i>	5380.9	5699.1	6525.6	10313.7	12469.8	35.5
Alghe rosse, <i>Euclima</i> spp.	2143	983.9	3472.6	10182.1	8129.4	23.2
Alghe rosse, <i>Gracilaria</i> spp.	55.5	933.2	1657.1	3767	5180.4	14.8
Alga wakame, <i>Undaria pinnatifida</i>	311.1	2439.7	1505.1	2215.6	2810.6	8
Alga Nori marina, <i>Porphyra</i> spp.	424.9	703.1	1040.7	1109.9	2220.2	6.3
Muschio del mare elkhorn, <i>Kappaphycus alvarezii</i>	649.5	1283.5	1884.2	1751.8	1604.1	4.6
Alghe nere, <i>Sargassum fusiforme</i>	12.1	115.6	97	209.3	292.9	0.8
Alga del Pacifico, <i>Euclima denticulatum</i>	85.3	174.5	265.5	280.8	154.1	0.4
Subtotale delle 8 specie principali	7133.7	12332.7	16447.9	29830.2	32861.5	93.7
Subtotale delle altre specie	3461.9	2498.6	3726.5	1243.4	2216	6.3
Totale	10595.6	14831.3	20174.3	31073.5	35077.6	100

Tabella 1.2 Principali specie ottenute mediante acquacoltura adattata da (The State of World Fisheries and Aquaculture; FAO, 2022)

1.1.3 Lo stato delle risorse della pesca

Oggi la maggior parte degli stock ittici è completamente sfruttata e alcuni sono addirittura sovra sfruttati; sulla base della valutazione della FAO, la frazione degli stock ittici entro livelli biologicamente sostenibili è scesa al 64,6% nel 2019, valore inferiore dell'1,2% rispetto al 2017 (figura 1.4); questa frazione era del 90% nel 1974. Al contrario, la percentuale di stock pescati a livelli biologicamente insostenibili è aumentata dalla fine degli anni '70, dal 10% nel 1974 al 35,4% nel 2019; ciò, sta ad indicare come lo sfruttamento dei mari sia sempre più diffuso (FAO, 2022).

Figura 1.4 *Trend* globale relativo al sovrasfruttamento dei mari adattata da (The State of World Fisheries and Aquaculture; FAO, 2022)

La significativa tendenza in continuo decremento nel tempo è motivo di allarme nella comunità internazionale e tra tutte le parti interessate, poiché sono necessari piani e sforzi concreti urgenti per realizzare una pesca sostenibile (FAO, 2022). L'abbondanza di stock pescati al di sotto del livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY, maximum sustainable yield), non solo provoca impatti negativi sulla biodiversità e sul funzionamento dell'ecosistema, ma riduce anche la produzione ittica, che di conseguenza porta a conseguenze sociali ed economiche negative. Ricostruire gli stock sovra

sfruttati con nuova biomassa che consenta loro di raggiungere il MSY potrebbe aumentare la produzione ittica di 16,5 milioni di tonnellate (Ye *et al.*, 2013); ciò aumenterebbe anche il contributo della pesca marittima alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, all'economia e al benessere delle comunità costiere (FAO, 2022). Questa situazione di sovra sfruttamento dei mari venutasi a creare negli ultimi decenni ha fatto sì che si sviluppasse rapidamente la produzione di specie ittiche mediante acquacoltura. Di conseguenza, l'industria alimentare che opera nel settore ittico è sempre più incentivata nello sviluppare nuove soluzioni e nuove pratiche tecnologiche che permettano di aumentare la conservabilità dei prodotti, in modo da ridurre gli sprechi che spesso portano ad un consumo di specie ittiche sovradimensionato.

1.1.4 Situazione del mercato italiano

All'interno del panorama nazionale, il settore ittico riveste un ruolo di particolare importanza, sia in termini di quantità prodotte, sia in termini di fatturato generato: i dati relativi al 2019 evidenziano una produzione ittica totale di 326000 tonnellate, di cui circa 174000 derivanti da cattura in mare, la quale risulta ancora il metodo preponderante per la produzione di pesce (BTMI, 2020). Il settore della pesca, rispetto al 2018, ha subito una diminuzione significativa delle quantità prodotte (-9,2%) ed anche in termini di valore economico generato si è riscontrata una flessione negativa, circa il 6% un meno, passando da un fatturato di 994 a 884 milioni di euro (BTMI, 2020). Per quanto concerne l'analisi delle catture per sistema di pesca, la pesca a strascico si conferma come il principale metodo utilizzato, con una quota del 41% sul totale nel 2020; seguono il volante (21%), la circuizione (14%), la piccola pesca (14%), le draghe idrauliche (8%) e i palangari (2%). La flessione negativa delle quantità relative al pesce pescato è da attribuire principalmente alla diminuzione delle catture di triglie (-26,4%), alici (-14,5%), sardine (-10,8%) e gamberi rosa (-8,3%); per quanto concerne il valore economico generato la diminuzione annua del 6,4% registrata nel 2019 è attribuibile principalmente al crollo del valore di triglie (-26,5%), seppie (-24,9%), pannocchie (-24,5%) e naselli (-

7,9%); variazioni positive si osservano invece soprattutto per vongole (+23,3%), sardine (+19,3%) e tonno rosso (+17,8%) (BTMI, 2020).

Le restanti 152000 tonnellate che costituiscono la produzione italiana totale di specie ittiche derivano dall'acquacoltura, ovvero, attività produttive che avvengono in ambiente acquatico confinato e controllato dall'uomo. Agli albori di questa pratica, le specie allevate si riferivano principalmente ai pesci, attualmente vengono prodotti molteplici organismi acquatici, quali crostacei, molluschi e alghe; esistono numerose tecniche e tipologie di allevamento, ognuna con le proprie peculiarità e specie target: le principali riguardano vasche a terra, gabbie in mare e valli chiuse o bacini scavati (BTMI, 2020).

Il settore dell'acquacoltura rappresenta una porzione importante del settore agroalimentare italiano, esso infatti, negli ultimi anni e nelle previsioni future abbraccia *trend* di sviluppo e di crescita superiori ad altri settori per differenti motivazioni (BTMI, 2020):

1. la domanda di prodotti ittici è in costante crescita, sia perché la popolazione mondiale è in aumento, sia per la conoscenza e l'apprezzamento da parte dei consumatori che sta aumentando. In questo contesto, l'acquacoltura permette di produrre grandi quantità di organismi in cicli temporali inferiori se correlati ai cicli naturali.
2. Una buona parte degli stock ittici prelevati tramite pesca in natura è sovrassfruttata: l'acquacoltura, se praticata con buone prassi, può permettere di alleviare la pressione di pesca con una parziale sostituzione nei mercati di pesce pescato con pesce allevato.
3. I costi economici del settore, che variano a seconda di dimensione e tipologia d'impianto, sono generalmente ben bilanciati dai ricavi finali.

Il numero di allevamenti in Italia, negli ultimi dieci anni, ha subito una costante crescita, passando da circa 2200 nel 2012, a circa 3500 nel 2021 (Figura 1.5); analizzando la distribuzione territoriale degli allevamenti è possibile osservare come le regioni più densamente popolate si concentrino nel Nord Italia: nello specifico, Emilia-Romagna e Veneto, a differenza della pesca, risultano essere i territori con un maggior numero di queste attività, rispettivamente 498 e 928 (BTMI, 2020).

Figura 1.5 Numero di allevamenti in Italia adattata da (Annuario sul settore ittico, BTMI, 2020).

Analizzando invece, le specie allevate, è possibile notare come nel Nord Italia sia particolarmente diffusa la trotticoltura (itticoltura di acqua dolce) per via delle favorevoli condizioni climatiche che permettono di rispettare le necessità biologiche ideali della specie allevata; man mano che si scende verso il Sud Italia invece, aumenta il numero degli allevamenti con gabbie a mare (BTMI, 2020). Nel panorama complessivo italiano, le specie maggiormente allevate appartengono ai pesci (65%), seguono molluschi (33,8%) e crostacei (1,2%) (BTMI, 2020). L’acquacoltura in Italia riveste un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda il sostentamento di animali acquatici del paese ed il fatturato generato che nel 2019 è stato di 888 milioni di euro; assieme alla pesca, generano quindi un volume di affari complessivo di 1772 milioni di euro, che rende questo settore sempre più essenziale all’interno del mercato nazionale (BTMI, 2020).

1.2 Morfologia del muscolo scheletrico dei pesci

1.2.1 Il tessuto muscolare

Il tessuto muscolare dei pesci consiste nella componente carnea che si estende dalla testa alla coda e viene comunemente denominato “filetto”; esso rappresenta la parte maggioritaria della porzione edibile del pesce, la quale, in proporzione al peso totale, si attesta ad essere compresa tra il 40% ed il 60% in relazione a specie, forma, età e stato fisiologico dell’animale (Bone, 1978). Il tessuto muscolare dei pesci è costituito dal muscolo liscio e dal muscolo striato il quale è denominato anche scheletrico per via dello stretto legame con il sistema osseo; la sua funzione principale è quella di consentire agli individui il

movimento volontario dell'organismo. Il muscolo striato si compone di una serie di segmenti tra loro paralleli, denominati miotomi, o miomeri, i quali possono essere rappresentati come un "raggruppamento" di fibre muscolari (Figura 2.1); ogni miotomo è mantenuto separato da quello adiacente mediante guaine di tessuto connettivo denominate miocommi o miogetti i quali costituiscono dal 2% al 5% del muscolo nei pesci ossei e mantengono connessi a pelle e scheletro i miotomi (Rehbein & Oehlenschläger, 2009; Kiessling *et al.*, 2006). Il raggruppamento di vari miotomi da origine ad una struttura segmentata con orientamento obliquo che permette il tipico movimento ondulatorio del nuoto (Figura 1.6); importanti, inoltre, anche i miogetti, i quali fungono da sostegno ai miotomi, garantendogli comunque la giusta flessibilità.

Le fibre muscolari hanno lunghezze sino a 20 mm e sono avvolte da una guaina di tessuto connettivo, denominato endomisio, che alle estremità delle fibre prende inserzione sui miogetti; ogni fibra comprende 1.000-2.000 miofibrille (Venugopal, 2005).

Figura 1.6 A) Rappresentazione schematica di muscoli somatici nel pesce che mostra la disposizione dei miotomi e dei miocommi;

B) Vista schematica dorsale e laterale di un tipico teleosteo che mostra i percorsi delle fibre muscolari miotomali in miotomi successivi lungo il corpo adattata da (Kiessling *et al.*, 2006)

1.2.2 Le fibre muscolari

Il tessuto muscolare delle specie ittiche si differenzia in tre macrocategorie in base alla colorazione e alla funzionalità delle fibre che lo compongono (Figura 1.7): è presente infatti il muscolo bianco, il muscolo rosso ed un muscolo intermedio anche denominato muscolo “rosa”; le fibre muscolari presentano peculiarità differenti a causa delle differenti vie metaboliche che utilizzano per la produzione di energia e della differente vascolarizzazione che ne determina una specifica colorazione (Bone 1978).

Le fibre muscolari rosse, anche denominate fibre “ossidative”, solitamente costituiscono meno del 10% della muscolatura miotomica. Esse presentano un piccolo diametro (25-45 μm) e sono comunemente confinate in una stretta striscia a livello della linea laterale nel punto di inserzione delle pinne. La collocazione del muscolo rosso dipende dal tipo di movimento che il pesce svolge: i tonni, per esempio, hanno movimento oscillatorio e pertanto esso risulta collocato centralmente, al contrario nelle anguille, che hanno movimento ondulatorio, è situato più lateralmente (Kiessling *et al.*, 2006). Le fibre muscolari che compongono i muscoli rossi sono chiamate “ossidative” perché sono caratterizzate da alta efficienza energetica: esse, infatti, producono elevate quantità di energia (ATP) mediante il metabolismo energetico di tipo ossidativo (aerobico) a partire da amminoacidi e acidi grassi che vengono metabolizzati ad acido piruvico, il quale viene poi destinato alla produzione di H_2O , CO_2 e 36 ATP per ogni molecola di glucosio (Johnston, 1982). Le elevate quantità di energia prodotte attraverso il metabolismo aerobio permette loro di sostenere movimenti di bassa intensità e protratti nel tempo (es. nuoto). La muscolatura rossa è infatti predominante in quelle specie che richiedono un elevato apporto di ossigeno per effettuare lunghi tragitti, come quelle pelagiche (Rehbein & Oehlenschläger, 2009).

Le fibre ossidative, basandosi prettamente sul metabolismo aerobio, presentano un alto grado di vascolarizzazione ed un elevata quantità di mitocondri, la quale può subire variazioni dettate dalle condizioni ambientali e da fattori nutrizionali. Ad esempio, è stato dimostrato che la densità mitocondriale risulta significativamente più elevata durante i mesi in cui i pesci

presentano carenza di nutrienti rispetto a quando si ritrovano in condizioni di corretta nutrizione, infatti l'aumento della capacità aerobica delle fibre è associata ad una diminuzione spontanea dell'attività locomotoria dettata per esempio da condizioni di scarsa nutrizione (Johnston & Maitland, 1980). Esse sono inoltre caratterizzate da un'alta concentrazione di mioglobina e citocromi, elementi che conferiscono ai muscoli prevalentemente composti da questa tipologia di fibre il tipico colore rosso.

Le fibre bianche o “glicolitiche” costituiscono la maggior parte del muscolo scheletrico nei pesci e non costituiscono mai meno del 70% (Sänger, 2001). Esse presentano un diametro maggiore rispetto alle fibre ossidative, compreso tra 50 e 100 μm , o anche più; attraverso la sezione trasversale del muscolo scheletrico che comprende il muscolo bianco, è possibile notare una maggioranza di fibre bianche nella parte anteriore dell'animale, le quali diminuiscono gradualmente in senso caudale (Kiessling *et al.*, 2006).

Il muscolo bianco viene prevalentemente utilizzato per far fronte a sforzi intensi protratti per breve tempo, come ad esempio nel nuoto a raffica con avvio rapido per la cattura delle prede e per la risposta di fuga. La muscolatura bianca è infatti composta da fibre che presentano metabolismo glicolitico, quindi anaerobico, in grado di produrre modeste quantità di energia nel più breve tempo possibile. Le fibre bianche ricavano energia attraverso la degradazione del glucosio proveniente sia dal circolo ematico che dal glicogeno muscolare, dal quale ottengono acido piruvico, convertito in acido lattico utilizzato per generare 2 molecole di ATP con estrema rapidità (Kiessling *et al.*, 2006). Le fibre muscolari bianche sono fitte di miofibrille che occupano tra il 75 e il 95% del volume della fibra, poi si ritrovano organelli come i mitocondri che interrompono i fasci di miofibrille: essi sono presenti in piccole quantità in quanto, a differenza delle fibre ossidative, le fibre bianche basano il loro metabolismo sulla glicolisi in assenza di ossigeno (Kiessling *et al.*, 1990). Sempre per lo stesso motivo, esse sono caratterizzate da scarsa vascolarizzazione, basso contenuto di mioglobina ed emepigmenti e alto contenuto di glicogeno; tuttavia, sembra esserci una marcata eterogeneità nel contenuto di glicogeno tra fibre bianche di diverse dimensioni, con un contenuto

significativamente maggiore nelle fibre più piccole (Kießling & Ostrowski, 1997).

La presenza e la disposizione delle due tipologie di muscolo (rosso e bianco) varia da specie a specie, tuttavia generalmente predomina quello bianco, soprattutto nei pesci demersali, i quali tendono a stazionare sui fondali, muovendosi poco (Arcangeli *et al.*, 2003). Come citato in precedenza, oltre a queste due tipologie di muscolatura, ne esiste una terza rappresentata dalle fibre intermedie, anche denominate fibre “rosa”.

La muscolatura composta dalle suddette, come suggerisce lo stesso nome, presenta caratteristiche intermedie tra le fibre rosse e le fibre bianche, per quanto riguarda la posizione ed anche per altri aspetti come la colorazione e la funzionalità (Martinez *et al.*, 1991). Nella maggior parte delle specie dei teleostei, esse sono inserite tra le fibre rosse e le bianche e presentano un diametro intermedio; sono caratterizzate da una rapida contrazione con resistenza intermedia alla fatica, inoltre presentano una velocità intermedia di accorciamento tra i muscoli rossi e bianchi (Kießling *et al.*, 2006). Il metabolismo che le caratterizza, anche in questo caso, risulta intermedio tra le fibre rosse e le bianche, infatti, esse sono in grado di ricavare energia sia tramite metabolismo aerobico che anaerobico.

Figura 1.7 Tre tipologie di muscolo nel pesce, adattata da (Kießling *et al.*, 2006).

1.2.3 Composizione chimica del muscolo

La composizione chimica delle carni dei prodotti ittici è molto simile a quella degli animali terrestri, tuttavia, le carni in questione presentano una quantità inferiore di tessuto connettivo e ciò conferisce loro una maggior

tenerezza. I costituenti variano notevolmente da una specie e da un individuo all'altro a seconda del sesso, dell'età, dell'ambiente, della stagione e della parte anatomica considerata. Pertanto, si osserva una sostanziale variazione della composizione del tessuto muscolare dei pesci; tuttavia, i principali componenti sono acqua, proteine e lipidi, essi infatti costituiscono circa il 95-98% della parte edibile del pesce (Ackman, 1995) (tabella 1.3).

Oltre ai costituenti elencati sono anche presenti carboidrati vitamine e minerali, i quali, seppur spesso presenti in tracce o in esigue quantità, risultano determinanti in numerosi processi biochimici dell'animale in vita e influenzano anche le trasformazioni muscolari che avvengono durante le fasi *post mortem* (Love, 1997).

Specie	Nome scientifico	Acqua (%)	Lipidi (%)	Proteine (%)	Energia (kJ/100 g)
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	79-80	1.9-3.0	13.8-15.9	314-388
Merluzzo	<i>Gadus morhua</i>	78-83	0.1-0.9	15.0-19.0	295-332
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	60-71	8.0-31.0	14.4	-
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	60-80	0.4-22.0	16.0-19.0	-
Platessa	<i>Pleuronectes platessa</i>	81	1.1-3.6	15.7-17.8	332-452
Salmone	<i>Salmo salar</i>	67-77	0.3-14.0	21.5	-
Trota	<i>Salmo trutta</i>	70-79	1.2-10.8	18.8-19.1	-
Tonno	<i>Thunnus spp.</i>	71	4.1	25.2	581
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	77	0.6-2.0	19.5	369
Pesce re	<i>Basilichthys bornariensis</i>	80	0.7-3.6	17.3-17.9	-
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	81.6	2.1	16.0	-
Curimba striato	<i>Prochilodus platensis</i>	67	4.3	23.4	-
Tambaqui	<i>Colossoma macropomum</i>	67.1	18	14.1	-
Pesce gatto striato	<i>Pseudoplatystoma ligrinum</i>	70.8	8.9	15.8	-
Corvina	<i>Plagioscion quamosissimus</i>	67.9	5.9	21.7	-
Pesce gatto di mare	<i>Ageneiosus spp.</i>	79	3.7	14.8	-

Tabella 1.3 Percentuale dei principali costituenti di alcuni prodotti della pesca adattata da (Murray & Burt, 1969; Poulter & Nicolaidis, 1985)

La principale causa che determina l'elevata variabilità della composizione chimica delle specie ittiche risiede nella provenienza del pesce considerato che determina l'alimentazione a cui è sottoposto: è infatti noto che, a causa di un regime alimentare spesso "forzato", i prodotti ittici allevati contengono mediamente una maggior concentrazione di grasso rispetto a quelli catturati in ambienti naturali, che si ripercuote sulle caratteristiche sensoriali delle varie specie (Ackman, 1995). Oltre a ciò, è importante considerare anche vari fenomeni biologici come nuoti migratori e cambiamenti ormonali in relazione alla deposizione delle uova. I pesci infatti hanno periodi di fame dettati da ragioni naturali o fisiologiche, ad esempio la deposizione delle uova

richiede livelli di energia più elevati che i pesci ricavano dall'utilizzo dei lipidi di deposito; anche le lunghe migrazioni che le specie spesso effettuano per raggiungere specifiche zone di riproduzione richiedono l'utilizzo di proteine e lipidi per produrre energia, causando l'esaurimento delle riserve lipidiche e proteiche, con conseguente riduzione delle condizioni biologiche generali del pesce ed il cambiamento della composizione del tessuto muscolare (Stansby, 1962).

1.2.3.1 Acqua

Il muscolo dei pesci è costituito principalmente da acqua, generalmente compresa tra l'80 e l'85%, anche se tale *range* può assumere valori estremi che corrispondono ad un minimo del 53% ad un massimo dell'89,3% (Love, 1957). Questa ampia variazione del contenuto di acqua è dovuta a vari fattori, infatti, assieme ai lipidi, il contenuto di acqua tissutale dei pesci risente fortemente di variazioni che dipendono da specie, *status* fisiologico dell'individuo, dieta e da variabili ecologiche (Morris, 2001).

L'acqua all'interno del tessuto muscolare, generalmente, tende a variare in maniera inversamente proporzionale al contenuto dei lipidi (Jobling *et al.*, 1998): alla diminuzione dei lipidi nel muscolo si accompagna infatti un aumento del quantitativo di acqua (Arcangeli *et al.*, 2003). Inoltre, la maggior parte di acqua presente nei tessuti del pesce fresco risulta strettamente legata alle componenti muscolari, di conseguenza risulta particolarmente difficile da estrarre, se non attraverso modificazioni strutturali del filetto come la cottura. Anche la sua determinazione è considerata difficoltosa, difatti, spesso esistono pochi risultati analitici strettamente confrontabili (Atwater, 1892).

1.2.3.2 Proteine

I prodotti ittici rappresentano una fonte preziosa di proteine nobili per l'alimentazione umana. Il contenuto proteico dei prodotti ittici varia dal 10 al 30% a seconda della specie e di altri numerosi fattori quali dieta, peso corporeo, ambiente, stagione di cattura e sistema di allevamento (Shahidi, 1995; Pyz-Lukasik *et al.*, 2020). Dopo l'acqua, la componente proteica risulta quindi la più

abbondante e presenta svariate proprietà, sia di tipo strutturale sia di tipo biologico; infatti è coinvolta, come citato in precedenza, nella costituzione del tessuto muscolare e nella produzione di energia; i pesci durante particolari periodi del ciclo vitale come le lunghe migrazioni o la deposizione delle uova ricorrono all'utilizzo della componente proteica per ricavare energia prontamente disponibile, qualora i lipidi di deposito non fossero sufficienti (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Le proteine presenti nel muscolo dei pesci hanno un elevato valore biologico, poiché sono ricche di amminoacidi essenziali per l'uomo; esse sono infatti composte da una sequenza di amminoacidi la cui natura e disposizione nella catena determinano la struttura della molecola e le sue proprietà chimiche e biologiche (Saldamli, 1998). Le proteine contenute nella porzione edibile del pesce possono essere suddivise in tre macrogruppi (Venugopal & Shahidi, 1996):

1. Proteine strutturali (actina, miosina, tropomiosina e actomiosina): costituiscono il 70-80% del contenuto proteico totale (rispetto al 40 % nei mammiferi). Queste proteine sono solubili in soluzioni saline neutre di forza ionica abbastanza elevata (0,5 M).
2. Proteine sarcoplasmatiche (albumina, globulina ed enzimi deputati alla produzione di energia): si ritrovano disciolte nel liquido cellulare, solubili in soluzioni saline neutre a bassa forza ionica (<0,15 M). Questa frazione costituisce il 25-30 % delle proteine totali.
3. Proteine connettivali (collagene ed elastina): costituiscono circa il 3-5% delle proteine nei teleostei e circa il 10% nei selaci (rispetto al 17% nei mammiferi), possono ritrovarsi sia esternamente ad ogni fibra muscolare, avvolgendola, sia internamente prendendo il nome di proteine del citoscheletro.

Le proteine costituenti i prodotti ittici presentano una digeribilità molto elevata, mediamente compresa tra il 95 ed il 98% e derivante dal basso contenuto di tessuto connettivo formato da collagene ed elastina, rispetto, per esempio, ai mammiferi (Pyz-Łukasik *et al.*, 2020).

La scarsità di tessuto connettivo si riflette anche sulla tenerezza del filetto, che risulta più alta a differenza di altre carni. Oltre all'elevata digeribilità le proteine del pesce presentano un elevato valore biologico in quanto, come spiegato in precedenza, sono ricche di aminoacidi essenziali come isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, tirosina, treonina, triptofano, valina ed istidina (Pyz-Łukasik *et al.*, 2020).

1.2.3.3 Composti azotati non proteici (NPN)

I prodotti ittici sono caratterizzati da un'elevata quantità di composti azotati non proteici, che può variare tra il 9 e il 18% dell'azoto totale nei teleostei e tra il 30 e il 40% negli elasmobranchi; le proteine, infatti, non sono l'unica fonte di azoto presente nel tessuto muscolare. In questa cospicua frazione sono incluse sostanze a basso peso molecolare come aminoacidi liberi (particolarmente abbondanti nei crostacei), piccoli peptidi, trimetilammina-N-ossido (TMAO), urea (particolarmente abbondante nei selaci), creatina, creatinina, betaina, nucleotidi (come purine e pirimidine), anserina, carnosina e ammoniaca (Tabella 1.4); questi composti presenti nella frazione azotata non proteica, non solo sono diversi a seconda della specie, ma talvolta la loro composizione può caratterizzare la specie d'origine: così, ad esempio, gli elasmobranchi possiedono la sarcosina, mentre i gadidi presentano elevate quantità di anserina e metilistidina (Van Waarde, 1988).

Composti in mg/100 g peso vivo	Merluzzo	Aringa	Squalidi	Nefropidi (crostacei decapodi)
1) Totale estratti	1200	1200	3000	5500
2) Totale aminoacidi liberi	75	300	100	3000
Arginina	<10	<10	<10	750
Glicina	20	20	20	100-1000
Acido glutammico	<10	<10	<10	270
Istidina	<1.0	86	<1.0	-
Prolina	<1.0	<1.0	<1.0	750
Creatina	400	400	300	0
Betaina	0	0	150	100
Trimetilammina-N-ossido (TMAO)	350	250	500-1000	100
Anserina	150	0	0	0
Carnosina	0	0	0	0
Urea	0	0	2000	-

Tabella 1.4 Principali composti azotati non proteici (NPN) presenti nel tessuto muscolare del pesce, adattata da (Shewan, 1974).

Il contenuto di questi composti varia a seconda della specie, *habitat*, fase del ciclo vitale e freschezza del pesce (Haard *et al.*, 1994). Essi, infatti, sono maggiormente presenti nei pesci marini, che stazionano quindi in acqua salata, rispetto ai pesci di acqua dolce, a causa della loro funzione che consiste nel contrastare l'elevata pressione osmotica dell'acqua che li circonda (Haard *et al.*, 1994). Inoltre, la concentrazione di NPN risulta direttamente proporzionale alla *shelf-life* dei prodotti ittici; infatti, la loro determinazione risulta di fondamentale importanza, in quanto sono ritenuti i principali responsabili della facile deperibilità dei prodotti, rappresentando una fonte significativa di azoto per i vari microrganismi patogeni e degradativi che risiedono sui tessuti dei pesci. Pertanto, le sostanze azotate non proteiche sono direttamente correlate alle proprietà organolettiche dei pesci, in particolare al sapore, in quanto si accumulano e ne influenzano il deterioramento (Orecchio e Joseffini, 2000). Tra i vari composti non proteici, riveste un ruolo primario il TMAO (trimetilammin-N-ossido), presente in molte specie di pesci e crostacei con livelli particolarmente importanti nei gadidi e negli elasmobranchi, mentre è generalmente basso nei pesci di acqua dolce e nei molluschi (Dyer, 1952). Il TMAO (trimetilammina-N-ossido) è un composto inodore, incolore e insapore (Regenstein *et al.*, 1982), lo si ritrova in tutte le specie ittiche marine in quantità comprese tra l'1 e il 5% a seconda del tessuto muscolare (maggiormente presente nel muscolo rosso) (Anderson & Fellers, 1952).

Durante le fasi di deterioramento che coinvolgono i prodotti ittici, il TMAO (trimetilammina-N-ossido) viene convertito in trimetilammina (TMA), la quale, in combinazione con alcuni gruppi lipidici provoca i primi tipici sentori di pesce avariato. Successivamente, la trimetilammina viene scomposta in dimetilammina (DMA), ammoniaca e formaldeide, tutti composti volatili che conferiscono odori e sapori sgradevoli ai prodotti ittici; in particolar modo, la formaldeide, provoca anche la reticolazione delle proteine causando un peggioramento della texture che si riscontra dopo cottura (Castell *et al.*, 1973). Per questi motivi i prodotti di degradazione del TMAO (trimetilammina-N-ossido) sono considerati un indice dello stato di conservazione del pesce (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Quantitativamente, il componente principale della frazione NPN è la creatina; nei pesci a riposo, la maggior parte di essa è fosforilata e fornisce energia per la contrazione muscolare (Huss, 1995). La frazione NPN contiene anche una discreta quantità di aminoacidi liberi che costituiscono circa 630mg / 100g di tessuto muscolare nello sgombro (*Scomber scombrus*) e 350-420mg / 100g nell'aringa (*Clupea harengus*) (Huss, 1995). Gli aminoacidi liberi sono considerati come i principali responsabili dell'aroma di pesce fresco, in particolar modo glicina e acido glutammico e sono associati rispettivamente ad un sapore dolciastro ed al tipico gusto dell'umami (esaltatore di sapidità); anche alanina e valina presentano un ruolo significativo nel conferimento dell'aroma di pesce fresco (Van Waarde, 1988).

L'importanza dei diversi aminoacidi varia a seconda della specie: i più abbondanti nella maggior parte dei pesci sono taurina, alanina e glicina. Tra i vari aminoacidi contenenti imidazolo, riveste particolare importanza l'istidina, essa può essere decarbossilata microbiologicamente ad istamina, la quale, essendo un'ammina biogena, se assunta in quantità significative può generare problemi di tossicità. Pertanto, la sua determinazione risulta fondamentale per evitare problematiche legate alla sicurezza alimentare dei prodotti ittici commercializzati (Anthoni *et al.*, 1990).

Ulteriori composti azotati non proteici sono rappresentati dai nucleotidi, i quali derivano principalmente dall'adenosintrifosfato (ATP); questa molecola costituisce la fonte di energia necessaria all'animale per eseguire la contrazione muscolare (Venugopal, 2005). Dopo la morte, contestualmente alla comparsa del *rigor-mortis*, grazie a processi autolitici ha luogo il graduale inizio della degradazione di ATP, il quale grazie ad enzimi quali ATPasi enzimatiche e microbiche, viene trasformato in adenosindifosfato (ADP), adenosinmonofosfato (AMP), inosina-5-monofosfato (IMP), inosina (HxR) ed infine ad ipoxantina (Hx) (Venugopal, 2005) (Figura 1.8). Tra le molecole citate, sono di particolare rilievo l'inosina-5-monofosfato (IMP), la quale genera odore di pesce fresco, quindi desiderabile, e l'ipoxantina (Hx), la quale, al contrario, è responsabile del tipico odore di pesce degradato, per tanto è

considerata uno dei principali marker per valutare la qualità microbiologica dei prodotti ittici (Chiba *et al.*, 1991).

Figura 1.8 Prodotti di trasformazione dell'ATP, adattata da (Venugopal, 2005)

Infine, un altro composto NPN di particolare importanza sensoriale, è rappresentato dall'urea, la quale conferisce sapore amaro ai prodotti e durante le fasi *post-mortem* viene convertita in ammoniaca e anidride carbonica (Surette *et al.*, 1988).

1.2.3.4 Lipidi

I lipidi sono componenti importanti della parte edibile dei pesci; oltre al ruolo energetico, svolgono un importante ruolo strutturale, veicolano vitamine, colesterolo, e sono precursori di importantissimi composti biologicamente attivi. I lipidi presenti nelle specie ittiche possono essere divisi in due gruppi principali quali i fosfolipidi ed i trigliceridi: i fosfolipidi costituiscono la struttura integrale delle membrane cellulari e per questo motivo sono spesso chiamati lipidi strutturali (Moradi *et al.*, 2011). I trigliceridi sono lipidi utilizzati per immagazzinare energia, quindi vengono stoccati all'interno di cellule adipose circondate da una membrana fosfolipidica e da una rete di collagene piuttosto debole, rappresentando il grasso di deposito. Il contenuto di lipidi nei tessuti dei pesci è strettamente specie-specifico e dipende da numerosi fattori correlati alla biologia e all'ecologia della specie (Ackman, 1995); essi sono ritenuti i principali responsabili dei benefici nutrizionali attribuiti ai prodotti ittici, i quali sono direttamente associati al contenuto di acidi grassi omega-3 (ω -3) (Broadhurst *et al.*, 2002).

Il contenuto di grassi e la composizione in acidi grassi sono estremamente variabili, anche all'interno della stessa specie, a seconda di diversi fattori abiotici e biotici come la stagione, il tipo e la quantità di mangime disponibile,

la temperatura dell'acqua, il pH, la salinità e il ciclo riproduttivo; mediamente la quantità di lipidi varia tra lo 0,1% ed il 31% (Pyz-Łukasik *et al.*, 2020) (Tabella 1.5).

Specie	Nome scientifico	Lipidi (%)
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	1.9-3.0
Merluzzo	<i>Gadus morhua</i>	0.1-0.9
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	8.0-31.0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	0.4-22.0
Platessa	<i>Pleuronectes platessa</i>	1.1-3.6
Salmone	<i>Salmo salar</i>	0.3-14.0
Trota	<i>Salmo trutta</i>	1.2-10.8
Tonno	<i>Thunnus spp.</i>	4.1
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	0.6-2.0
Pesce re	<i>Basilichthys bornariensis</i>	0.7-3.6
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	2.1
Curimba striato	<i>Prochilodus platensis</i>	4.3
Tambaqui	<i>Colossoma macropomum</i>	18
Pesce gatto striato	<i>Pseudoplatystoma ligrinum</i>	8.9
Corvina	<i>Plagioscion quamosissimus</i>	5.9
Pesce gatto di mare	<i>Ageneiosus spp.</i>	3.7

Tabella 1.5 Contenuto lipidico in differenti specie di pesci, adattata da (Huss, 1995).

In funzione del contenuto di grasso i pesci vengono classificati in (Ackman, 1994):

- Molto magri (< 2% di grassi): merluzzo, eglefino, crostacei, ecc.
- A basso contenuto di grassi (2–4% di grassi): sogliola, halibut, ecc.
- A medio contenuto di grassi (4–8% di grasso): salmone selvatico, cefalo branzino, ecc.
- Ad alto contenuto di grassi (> 8% di grassi): aringhe, sgombri, Carbonaro dell'Alaska, salmone d'allevamento, ecc.

Diversi fattori influiscono sulla quantità di grasso che caratterizza le specie ittiche: in primis la quantità e la tipologia di mangime che gli viene somministrato, siccome i mangimi ad elevato contenuto di carboidrati

determinano un maggior accumulo di grassi, soprattutto se somministrati con elevata intensità (Pyz-Łukasik *et al.*, 2020). Anche la stagione di cattura influisce notevolmente sulla percentuale di grassi presenti nei pesci: tramite uno studio effettuato sul pesce persico, è stato dimostrato che gli esemplari catturati in autunno contenevano significativamente più grasso (0,29%) rispetto a quelli catturati in primavera (0,11%); inoltre la variabilità aumenta, arrivando anche all'11%, se si considerano pesci catturati in estate ed inverno; il minor contenuto lipidico nei muscoli dei pesci in estate è associato all'uso del grasso periviscerale per lo sviluppo delle gonadi e all'uso del grasso muscolare come fonte di energia (Pyz-Łukasik *et al.*, 2020).

Oltre al contenuto di grassi, anche la distribuzione degli stessi è estremamente eterogenea e specie specifica: generalmente, i lipidi si trovano nel tessuto sottocutaneo, nel lembo addominale, nel tessuto muscolare, nel fegato, nel tessuto mesenterico e nella testa (Ackman, 1994). La quantità di lipidi dispersi attraverso la carne diminuisce dalla testa alla coda, dove si trovano i muscoli deputati al nuoto. Il contenuto lipidico nel muscolo scuro è solitamente diverse volte maggiore di quello del muscolo bianco; c'è anche una notevole quantità di lipidi localizzati nei miofibrilli che circondano i muscoli (Zhol & Ackman, 1995); la quantità più significativa della componente lipidica è localizzata nella pelle, dove nei pesci grassi può anche superare il 50% (Ackman, 1994).

I principali gruppi di acidi grassi che compongono i lipidi caratterizzanti le specie ittiche sono saturi (SFA), monoinsaturi (MUFA) e polinsaturi (PUFA) (Sioen *et al.*, 2006). La proporzione di ciascun gruppo di acidi grassi rispetto al contenuto lipidico totale nei tessuti differisce notevolmente tra le varie specie e può essere influenzata da numerosi fattori biologici (Dunstan *et al.*, 1996); generalmente, la frazione satura compone il 20-35% dei lipidi totali, i monoinsaturi sono il 15-40%, mentre i polinsaturi il 38-51% del totale (Shewfelt, 1981). Gli acidi grassi saturi maggiormente presenti in termini quantitativi sono l'acido palmitico (C16:0), seguito dall'acido miristico (C14:0) e dall'acido stearico (C18:0); essi sono i più abbondanti, specialmente nelle specie che stazionano in acque calde (Henderson & Tocher, 1987).

Inoltre, si ritrovano, in quantità più esigue, anche altri acidi grassi saturi quali acido pentadecanoico (C15:0), acido margarico (C17:0) e acido arachico (C20:0); questi, generalmente compongono circa l'1% dei grassi saturi presenti nei pesci e presentano valore nutritivo piuttosto limitato (Ackman, 1994). La seconda frazione di acidi grassi è rappresentata dai monoinsaturi; tra questi, è presente l'acido oleico (C18:1), seguito dall'acido palmitoleico (C16:1) che generalmente lo si trova in quantità significativamente inferiori rispetto all'oleico (circa 1/3).

La terza componente che caratterizza la frazione lipidica è quella degli acidi grassi polinsaturi; generalmente sono a lunga catena e rappresentati da due molecole, che in termini di quantità e funzionalità, sono considerate le più importanti della categoria: si tratta dell'acido eicosapentanoico (EPA) e dell'acido docosaenoico (DHA). Queste due molecole sono composte rispettivamente da 20 atomi di carbonio con 5 doppi legami e da 22 atomi di carbonio con 6 doppi legami ed entrambe rientrano nella categoria degli ω -3; grazie alla loro struttura molecolare, esse esplicano importanti funzioni biologiche: presentano attività antimicrobica, riducono l'ipertensione e consentono di mantenere bassi i livelli di colesterolo nel sangue (Kromhout *et al.*, 1995); grazie a queste caratteristiche, pongono i pesci come alimento cardine all'interno dell'alimentazione umana.

La specie che contiene più n-3 è il merluzzo, ma avendo pochissimi grassi non viene considerata come specie target per l'apporto di EPA e DHA; parametro che vede invece l'aringa come fonte principale (Henderson & Tocher, 1987) (Tabella 1.6).

È interessante notare come i prodotti del mare risultino molto più ricchi di ω -3 rispetto a quelli di acqua dolce, questo perché i pesci, essendo mono gastrici, assimilano in maniera efficace i componenti provenienti dalla loro dieta (Pyz-Lukasik *et al.*, 2020). Tuttavia, i pesci di acqua dolce hanno una catena alimentare meno vasta rispetto agli esemplari marini, di conseguenza, i grandi predatori marini (quindi in cima alla catena alimentare) sono in grado di accumulare tutte le sostanze presenti nelle specie di cui essi si nutrono; per

contro, sono anche ricchi di sostanze inquinanti, come per esempio il mercurio (Pyz-Łukasik *et al.*, 2020).

Specie	Lipidi (% su peso vivo)	EPA + DHA (% sul totale degli acidi grassi)
Aringa	2.0-30	5-25
Capelano	1.5-28	12-13
Salmone dell'Atlantico	1.0-15	15-34
Sardina	2.0-18	11-16
Sgombro	18-33	18-21
Spratto	2.0-17	23
Alaccia americana	3.0-20	20-24
Verdesca	10-60	21-25
Tonnetto striato	15-22	32
Merluzzo	0.5-1.0	51

Tabella 1.6 Tenore in lipidi e PUFA n-3 a lunga catena, adattata da (Istituto Nazionale della Nutrizione).

La frazione lipidica dei pesci d'acqua dolce è caratterizzata da un quantitativo inferiore di ω -3, ma superiore di ω -6, come l'acido arachidonico e l'acido linoleico (Sikorski *et al.*, 1990), anche la presenza di questi composti risulta fortemente variabile, il fattore che più li condiziona è l'ambiente; a tal proposito i pesci allevati sono più ricchi di ω -6 (Takama *et al.*, 1985).

I prodotti ittici contengono anche gli steroli, tra essi il colesterolo è la molecola che assume più rilevanza; mediamente si aggira tra i 50 e i 100 mg per 100 grammi di parte edibile, subendo oscillazioni dipendenti dal periodo di prelievo e indipendenti dalle variazioni del tenore lipidico tissutale totale (Ackman, 1995).

1.2.3.5 Carboidrati

Il pesce, generalmente, contiene solo tracce di carboidrati, presenti mediamente in quantità inferiori all'1% (Arcangeli *et al.*, 2003). Gli zuccheri presenti nei tessuti muscolari dei prodotti ittici sono costituiti principalmente da glicogeno, altri tipi di carboidrati, sia semplici che complessi, sono praticamente assenti ad eccezione di alcune tipologie di crostacei e molluschi che possono contenere dall'1 al 6% di zuccheri (prevalentemente glicogeno) a seconda di

differenti fattori quali specie e stato fisiologico di ogni singolo individuo (Orecchio & Joseffini, 2000). Il carboidrato presente in maggiore quantità nelle specie ittiche è rappresentato dal glicogeno, un omopolimero del glucosio che funge da riserva energetica per il muscolo; esso, soprattutto nei mammiferi, è coinvolto nella glicolisi anaerobica, con produzione di acido lattico che determina un netto calo del pH del muscolo; tutto ciò non si osserva in maniera significativa nei prodotti ittici, i quali, avendo scarse quantità di carboidrati, non subiscono importanti acidificazioni muscolari *post-mortem*, ragion per cui il pH ultimo delle specie ittiche non raggiunge quasi mai valori inferiori a 6,0-6,2 (Love, 1970). Un raggiungimento di pH inferiori a questa soglia, soprattutto nei molluschi, è infatti considerato un indice di alterazione.

Ciò che impatta significativamente sul contenuto in glicogeno del filetto sono gli avvenimenti che si verificano prima della cattura, infatti, qualora gli animali fossero sottoposti ad eccessivi periodi di stress, il metabolismo reagirebbe attraverso la deplezione delle riserve di glicogeno muscolare causando una scarsa, se non assente, acidificazione *post-mortem* con conseguenze su texture, *water holding capacity* (WHC), colore e crescita microbica, caratteristiche di fondamentale importanza per quanto riguarda la qualità del filetto (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

1.2.3.6 Vitamine

I prodotti ittici contengono differenti tipologie di vitamine: sono fonte di vitamine liposolubili quali A, D, E, K e idrosolubili tra cui vitamine del gruppo B, come la B₁ (tiamina), B₂ (riboflavina), B₃ (niacina), B₅ (acido pantotenico), B₆ (piridossina) e B₁₂ (Murray & Burt, 1969). Le vitamine sono sostanze organiche di diversa natura chimica necessarie in piccola quantità per lo svolgimento del metabolismo cellulare e quindi indispensabili per la crescita ed il mantenimento delle funzioni vitali; devono essere introdotte dall'esterno, e quindi con gli alimenti, perché non sono biosintetizzabili dall'organismo (Dzik & Kaczor, 2019).

I pesci, specialmente quelli grassi, sono la fonte principale di vitamine liposolubili per l'alimentazione umana: esse sono costituite da carbonio,

ossigeno e idrogeno, sono solubili nei lipidi e vengono assunte con la dieta sia come tali sia nella forma di provitamine (Maage *et al.*, 1991). Tra la categoria delle liposolubili, la vitamina A, o retinolo, è particolarmente abbondante nel fegato dei pesci, specialmente in quello di merluzzo. Essa appartiene alla famiglia dei carotenoidi, 600 pigmenti di origine vegetale, tra cui alfa carotene, beta carotene e criptoxantina che possono essere convertiti in vitamina A mediante trasformazioni enzimatiche; ha un ruolo primario nella formazione della rodopsina, pigmento visivo dei bastoncelli della retina ed inoltre esplica azione antiossidante (Dzik & Kaczor, 2019).

La vitamina D, o colecalciferolo, può essere estratta in grande quantità dalla componente muscolare dei teleostei ed inoltre è contenuta in misura significativa all'interno dell'olio di fegato. Viene anche sintetizzata dall'organismo sottoforma di 7-deidrocolesterolo, il quale, attraverso l'esposizione della cute ai raggi UV, viene trasformato nella sua forma attiva, il colecalciferolo. Essa ricopre un ruolo importante nella regolazione del metabolismo di calcio e fosforo, e facilita la mineralizzazione ossea contribuendo alla prevenzione del rachitismo (Dzik & Kaczor, 2019).

La vitamina E è presente in diverse forme appartenenti alla categoria dei tocoferoli, tra questi, l'alfa tocoferolo è quello più abbondante nei prodotti ittici, in particolare, la si ritrova nell'olio di pesce e nell'olio di germe di grano; esplica una potente azione antiossidante e può subire rigenerazioni attraverso l'azione combinata con la vitamina C (Dzik & Kaczor, 2019).

La vitamina K ha invece un importante ruolo nel processo di coagulazione del sangue, ed è presente in tracce. Il profilo vitaminico differisce ampiamente tra le specie, soprattutto per quanto riguarda le vitamine liposolubili, le quali, dipendono fortemente dallo stato fisiologico dell'animale. Esse, infatti, si ritrovano in maggiore quantità negli animali grassi, i quali accumulano soprattutto le vitamine A e D (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Le vitamine idrosolubili sono costituite da carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto e zolfo, abitualmente agiscono su sistemi enzimatici deputati alla gestione di numerosi processi metabolici che stanno alla base delle funzioni vitali dell'organismo, dove possono essere accumulate in quantità significative; si

ritrovano sparse in modo omogeneo nei tessuti muscolari dei prodotti ittici in cui sono particolarmente abbondanti in specie quali aringa, merluzzo (specialmente nell'olio di fegato) (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Le più diffuse in termini quantitativi sono rappresentate da quelle del gruppo B, la vitamina C risulta carente tra le specie ittiche; l'abbondanza di composti vitaminici all'interno del pesce, lo pone come alimento cardine di una dieta equilibrata.

1.2.3.7 Minerali

Minerali e vitamine sono essenziali per l'organismo umano e animale poiché risultano coinvolti in diverse reazioni enzimatiche, nella formazione della struttura scheletrica e nella contrazione muscolare (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). I minerali vengono suddivisi in due categorie in base alla loro concentrazione all'interno dei sistemi vitali: macro e microelementi. Ai macroelementi appartengono tutti quei composti presenti in quantità superiore a 5 g nel corpo umano; tra questi sono inclusi calcio, fosforo, potassio, zolfo, sodio, cloruro e magnesio. Ai microelementi appartengono quei minerali presenti in tracce all'interno dei tessuti, ma comunque essenziali per la salute umana (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Tutte le specie ittiche, sia pesci che crostacei, contengono quantità significative di minerali, i quali vengono assorbiti dall'ambiente in cui stazionano gli individui e tramite la dieta, in concentrazioni variabili a seconda della stagione, delle caratteristiche biologiche di ogni individuo (specie, età, dimensioni, sesso, maturità sessuale) e di fattori ambientali come temperatura e grado di salinità dell'acqua (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Gli organismi di origine marina sono considerati una fonte preziosa di minerali, tra cui potassio, calcio, magnesio, fosforo, ferro, rame e selenio; nel complesso, sono presenti ad una concentrazione compresa tra lo 0,6 e l'1,5% (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015); la maggior parte di essi, circa il 65%, è contenuta nel tessuto osseo, tra questi, circa il 75% è rappresentato da calcio e fosforo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Il calcio svolge un ruolo primario nella mineralizzazione del tessuto osseo ed è coinvolto in diverse funzioni

regolatorie; anche il fosforo è un importante componente dello scheletro ed inoltre prende parte a reazioni metaboliche; oltre a questi due macronutrienti, sono presenti, in concentrazioni significative, anche magnesio, potassio e sodio (Tabella 1.7); quest'ultimo, se comparato ad altre carni, risulta presente a concentrazioni trascurabili, pertanto la carne di pesce è considerata un ottimo alimento da inserire nella dieta umana (Gökoğlu, 2002).

Elemento	Valore medio (mg/100 g)	Intervallo (mg/ 100 g)
Sodio	72	30-134
Potassio	278	19-502
Calcio	79	19-881
Magnesio	38	4.5-452
Fosforo	190	68-550

Tabella 1.7 Composizione in minerali, adattata da (Murray & Burt 1969)

Il potassio è presente ad una concentrazione maggiore del sodio, corrispondente a 278 mg su 100 g di carne rispetto a 72 mg (Murray & Burt, 1969). Il magnesio è il macroelemento presente in quantità più basse, con un contenuto medio di circa 38 mg su 100 g di tessuto muscolare, ma altrettanto importante nella composizione del tessuto osseo, di vari tessuti molli ed essenziale per il metabolismo energetico e la sintesi proteica (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Tra i microelementi più importanti sono presenti ferro, zinco, rame, iodio e selenio; tra questi, il più abbondante è il ferro, componente essenziale delle proteine che trasportano ossigeno quali emoglobina, mioglobina e citocromi. Anche lo zinco è molto importante all'interno dell'organismo, essendo presente in numerosi enzimi con funzione regolatoria; esso è presente in concentrazione elevate nelle ostriche, mentre risulta meno abbondante nei pesci (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015).

Il rame è presente a concentrazioni simili a quelle dello zinco, è necessario per il corretto funzionamento dei tendini e del tessuto osseo. Inoltre, tutti gli organismi marini sono considerati una fonte importante di iodio e selenio: lo iodio è particolarmente abbondante negli esemplari che vivono in

acque salate; il selenio, fornisce protezione contro tossicità da mercurio, cadmio e piombo (Gökoğlu & Yerlikaya, 2015). Quest'ultimi sono microelementi tossici appartenenti ai metalli pesanti che se accumulati, anche a concentrazioni irrisorie, possono arrecare danni agli organismi viventi; sono infatti riconosciuti come gli inquinanti più dannosi, e di conseguenza, vengono costantemente monitorati al fine di garantire un prodotto ittico sicuro (Oehlenschläger 2002).

CAPITOLO II

I campi elettrici pulsati (PEF)

2.1 PEF: basi teoriche e principi di funzionamento

I campi elettrici pulsati si basano sull'applicazione di impulsi elettrici ad alta tensione e di breve durata (1–100 μ s) a tessuti biologici posti tra due elettrodi paralleli; ogni impulso ad alto voltaggio, utilizzato nel PEF, ha una durata di qualche microsecondo, tuttavia l'applicazione di più impulsi aumenta il tempo del trattamento da alcuni microsecondi ad alcuni millisecondi (Yang *et al.*, 2016). Il PEF, sebbene sia una tecnica esistente già da cinquant'anni, è tuttora considerata una tecnologia innovativa non termica e di elevata efficienza. Quando le cellule biologiche vengono esposte ad un campo elettrico, subiscono variazioni alla permeabilità delle membrane, ciò può indurre cambiamenti strutturali o micro-rotture a livello della membrana stessa dando origine ad un fenomeno chiamato elettroporazione (Gómez *et al.*, 2019); questo aspetto ha consentito l'utilizzo del PEF a livello industriale per incrementare, ad esempio, i trasferimenti di massa (processi di salatura) e per l'inattivazione microbica, in quanto viene considerato una valida alternativa alla pastorizzazione (Gómez *et al.*, 2019).

L'attrezzatura laboratoriale per eseguire il trattamento con PEF normalmente comprende un generatore di impulsi elettrici, una camera di trattamento a due elettrodi correttamente progettati per evitare l'effetto dell'elettrolisi ed un sistema per il controllo e l'acquisizione dei dati; gli elettrodi sono fondamentali per l'esecuzione del trattamento, essi possono avere tre differenti geometrie che determinano la direzione di applicazione degli impulsi (paralleli, co-lineari e coassiali) (Gómez *et al.*, 2019) (Figura 2.1). Il meccanismo di funzionamento si basa quindi sull'applicazione di un campo elettrico, il quale, se presenta intensità inferiore a quella critica del campione in esame determina la comparsa di micro pori, lasciando la membrana cellulare intatta, mentre se caratterizzato da intensità maggiore ne determina danneggiamenti superiori ma reversibili (Gómez *et al.*, 2019); se invece

l'intensità del campo magnetico applicato dovesse essere molto maggiore rispetto all'intensità massima del campo applicabile al prodotto in esame, si giungerebbe alla disintegrazione irreversibile dei tessuti biologici, con conseguente disattivazione cellulare (Gómez *et al.*, 2019).

Figura 2.1 Schema di un sistema di elaborazione del campo elettrico pulsato (PEF) che genera impulsi di decadimento esponenziale, comprese diverse configurazioni di elettrodi (paralleli, coassiali e colineari), adattata da (Gómez *et al.*, 2019)

La dimensione dei pori che si formano a livello delle membrane cellulari in seguito al trattamento è quindi direttamente proporzionale all'intensità del campo elettrico (Figura 2.2); conseguentemente alla formazione di pori vi è l'aumento della permeabilità della membrana (elettroporazione reversibile) che nei casi più gravi (elettroporazione irreversibile) determina la fuoriuscita di materiale intracellulare nel mezzo circostante, per questo motivo, il PEF può essere utilizzato come alternativa non termica ai classici trattamenti antimicrobici. I risultati che si ottengono attraverso l'utilizzo del PEF sono quindi strettamente dipendenti dai parametri di processo impiegati, come ad esempio l'intensità del campo elettrico applicato o il numero di impulsi utilizzati. In questo contesto, generalmente, si può evincere che ad intensità comprese tra 5 e 30 kV/cm ed *input* energetico da 75 a 300 kJ/kg

(elettroporazione irreversibile), è possibile inattivare le cellule vegetali ed accelerare, attraverso la combinazione col trattamento termico, la disattivazione delle spore, mentre ad intensità inferiori (tra 0,1 e 5 kV/cm) ed *input* energetico da 5 a 50 kJ/kg (elettroporazione reversibile), il PEF può essere utilizzato per diverse pratiche tecnologiche tra cui essiccazioni, estrazioni, impregnazioni, ed in certi casi, metodiche che portano a miglioramenti strutturali del prodotto finito (Gómez *et al.*, 2019).

Figura 2.2 Rappresentazione schematica della compressione e della possibile rottura che determina la formazione di pori in una cellula biologica sottoposta a trattamento con campo elettrico pulsato (E). E_c rappresenta il campo elettrico critico, adattata da (Gómez *et al.*, 2019).

Il PEF può essere applicato sia in continuo, sia in un breve lasso di tempo corrispondente a pochi microsecondi, questa elevata adattabilità lo rende facilmente implementabile a linee di lavorazione esistenti (Zhao *et al.*, 2019). Esso è stato utilizzato per aumentare l'efficienza di estrazione degli olii vegetali, per il miglioramento dei processi di essiccazione ed in trattamenti di carne e pesce; a tal proposito, l'elettroporazione dei tessuti cellulari di origine animale risulta essere particolarmente interessante per migliorare i processi in cui è richiesto l'assorbimento di sostanze, come per esempio la marinatura dei pesci o di altri prodotti, e per accelerare la stagionatura degli alimenti a base di carne come salumi ed insaccati; per esempio, sono state effettuate applicazioni del PEF su prosciutti, ottenendo importanti miglioramenti della texture (Haughton *et al.* 2012).

2.1.1 Vantaggi e criticità dei campi elettrici pulsati

La tecnologia PEF è ampiamente utilizzata in diversi rami del settore agroalimentare perché consente di svolgere numerose applicazioni senza riscaldare la matrice; essa, infatti, può essere impiegata per l'inattivazione di cellule microbiche in alimenti termosensibili sia liquidi che solidi (svolgendo una sorta di pastorizzazione a freddo), per migliorare l'assorbimento di sostanze contenute in soluzioni di marinatura e per indurre modificazioni alla microstruttura degli alimenti (Barba *et al.*, 2015). Essendo una tecnologia non termica, preserva la colorazione dei prodotti non danneggiando i pigmenti e non alterando significativamente il profilo aromatico e nutrizionale; inoltre, i trattamenti eseguiti mediante l'ausilio di campi elettrici pulsati, non prevedono l'utilizzo di solventi, i quali, spesso possono risultare dannosi per salute e ambiente (Wang *et al.*, 2018). Un altro aspetto che ha reso questa tecnica interessante e vantaggiosa è la possibilità di poterla combinare con altri trattamenti, creando così un effetto sinergico, come nel caso dell'applicazione del PEF e della pastorizzazione sui medesimi campioni, metodo che ha consentito la disattivazione delle spore batteriche a temperature inferiori alla norma; ciò ha determinato un duplice vantaggio, sia tecnologico che economico, in quanto è stato possibile ridurre sensibilmente il consumo energetico (Jäger, 2013).

Nonostante i numerosi vantaggi associati alla tecnologia PEF, esistono diversi aspetti che ne limitano l'utilizzo in diverse applicazioni nel settore agroalimentare: per esempio, spesso vi è indisponibilità di unità commerciali in molte regioni del mondo, la presenza di bolle può comportare trattamenti non uniformi e problemi operativi ed inoltre vi sono studi economici e ingegneristici limitati per un processo continuo potenziato (Huang *et al.*, 2006). Inoltre, nonostante il PEF sia una tecnologia di produzione alimentare non termica, si verifica ugualmente un notevole aumento della temperatura durante i trattamenti ad alta intensità, fattore che può comunque parzialmente danneggiare composti sensibili come proteine, pigmenti, composti aromatici e vitamine. Tuttavia, la principale preoccupazione per l'applicazione industriale del PEF nella trasformazione alimentare è l'investimento iniziale di capitale.

Pertanto, questa tecnologia è da considerarsi ancora innovativa, in quanto sono necessari ulteriori studi ed interventi per renderla applicabile a tutto il settore alimentare (Gómez *et al.*, 2019).

2.1.2 Campi Elettrici Pulsati nell'industria ittica

I campi elettrici pulsati sono ampiamente utilizzati nel settore ittico, in quanto sono utilizzabili per differenti applicazioni: possono consentire di abbattere la carica microbica presente sulla superficie dei pesci, migliorare l'assorbimento di sostanze derivanti da processi di marinatura e per indurre cambiamenti della texture, qualora siano desiderati (Gómez *et al.*, 2019). Per quanto riguarda la texture, recentemente si è sviluppato particolare interesse negli studi riguardanti l'utilizzo di campi elettrici pulsati nel miglioramento della struttura di varie specie ittiche e di crostacei; i tessuti delle specie marine sono molto più delicati di quelli terrestri, per tanto è necessario impostare la giusta intensità per ottenere la corretta elettroporazione dei prodotti (Klonowski *et al.*, 2006); pertanto si è concluso che i parametri che consentono di conseguire miglioramenti significativi, senza alterare eccessivamente la consistenza dei filetti di pesce, corrispondono ad una bassa intensità (inferiore a 2 kV/cm) e ad un numero di impulsi compreso tra 20 e 40; questi valori hanno permesso di ottenere la riduzione della crescita microbica e di alterare in modo trascurabile *la texture dei prodotti, che è risultata comunque leggermente peggiorata nei salmoni a livello di consistenza e microstruttura* (Gudmundsson & Hafsteinsson 2001).

Questa tecnologia, essendo non termica, permette di lavorare a basse temperature che consentono di mantenere quasi inalterate le proprietà intrinseche dei prodotti come le caratteristiche organolettiche e funzionali che si traducono nel mantenimento di aromi, vitamine ed altri nutrienti (Pourzaki & Mirzaee, 2008). L'applicazione del PEF è stata valutata anche sulle uova di lompo, con l'obiettivo di ridurre la carica microbica; su di esse, i campi elettrici pulsati si sono rivelati estremamente efficaci ed efficienti, infatti attraverso l'applicazione di un'intensità del campo di 12 kV/cm ed un numero di impulsi corrispondente a 12, la carica microbica è stata sensibilmente ridotta e la

microstruttura delle uova è risultata inalterata (Gudmundsson & Hafsteinsson 2001). L'utilizzo del PEF nell'industria ittica è diffuso anche per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti da essa derivanti: attraverso questa tecnologia, è stato possibile effettuare l'estrazione della matrice proteica da carne di cozze, le quali, soprattutto nei paesi asiatici, risultano poco apprezzate a causa del gusto, e quindi poco consumate; i mitili sono caratterizzati da una crescita molto rapida ed inoltre presentano dei tessuti ad elevato contenuto proteico (Silva *et al.*, 2010), per tanto, sono stati utilizzati i campi elettrici pulsati per cercare di estrarne la matrice proteica e per valorizzare questi organismi marini così preziosi dal punto di vista nutrizionale e commerciale: nel dettaglio, sono stati applicati campi magnetici con intensità di 20 kV/cm e 12 impulsi, il tutto combinato ad un tempo di attesa di 2 ore necessario all'esecuzione di una lisi enzimatica; l'estrazione mediante l'ausilio del PEF è risultata efficace, con una resa stimata del 77,08% (Zhou *et al.*, 2017). Inoltre, il PEF ha consentito l'estrazione di diversi componenti quali calcio, collagene e condroitina solfato (una macromolecola appartenente alla famiglia dei glicosamminoglicani, noti per il prezioso ruolo strutturale della matrice extracellulare) da lisce di pesce; l'estrazione è stata eseguita tramite l'applicazione di un campo elettrico con intensità di 22,79 kV/cm e 9 impulsi (He *et al.*, 2017).

Pertanto attraverso l'applicazione di campi elettrici pulsati è possibile trattare differenti prodotti ittici; attualmente gli utilizzi maggiormente efficienti corrispondono al miglioramento dell'assorbimento di soluzioni di marinatura, all'abbattimento della carica microbica e all'estrazione di composti ad elevato valore aggiunto da scarti e sottoprodotti; viste le elevate potenzialità di questa tecnologia non termica, vi sono numerosi studi in atto con lo scopo di rendere sempre più economicamente sostenibile l'implementazione delle attrezzature necessarie nelle linee di produzione (Gavahian *et al.*, 2018).

CAPITOLO III

Sperimentazione

3.1 Argomento di studio e scopo della ricerca

Il branzino, come tutti i prodotti ittici, è una materia altamente deperibile che necessita di adeguate tecniche di conservazione al fine di prolungarne la *shelf-life*. I metodi più antichi per preservare gli alimenti, conosciuti come tecniche tradizionali, sono l'essiccazione, la salagione, l'affumicatura e la marinatura. In particolare, la salatura è uno dei metodi più semplici per conservare grandi quantità di pesce per tempi prolungati; oggi giorno, questo procedimento viene spesso utilizzato dall'industria come operazione preliminare rispetto ad altre tecniche di manipolazione, quali affumicatura, essiccazione e cottura, per ottenere prodotti con migliori parametri sensoriali oltre che più sicuri. Infatti, l'interazione del sale con le proteine muscolari consente di ottenere un'aumentata tenerezza e succosità dei prodotti ittici in seguito all'incremento della capacità di ritenzione idrica da parte del muscolo e delle conseguenti minori perdite in cottura. Esistono varie tecniche di salatura: a secco, per iniezione e per immersione in salamoia. Quest'ultima viene frequentemente utilizzata nella formulazione di diversi alimenti, tra cui i prodotti ittici; essa permette di introdurre all'interno della struttura muscolare una soluzione contenente NaCl (spesso combinato ad altri ingredienti), il quale esplica i numerosi effetti sopra citati. Tale metodo richiede, però, tempistiche molto lunghe affinché il sale penetri all'interno del prodotto, per questo motivo negli anni sono stati valutati vari procedimenti per rendere più efficiente il processo come l'applicazione di campi elettrici pulsati (PEF). Il PEF rappresenta una tecnologia non termica basata sull'applicazione di impulsi elettrici ad alta tensione e di breve durata su matrici di origine vegetale o animale poste tra due elettrodi; l'utilizzo di tale tecnologia è stato dimostrato essere efficace nell'incrementare i trasferimenti di massa, dato l'effetto di aumentata permeabilizzazione delle membrane cellulari che ne consegue, senza andare a pregiudicare il valore nutritivo del prodotto finale. Tuttavia, se

da un lato i campi elettrici pulsati possono potenzialmente contribuire a migliorare la salatura dei prodotti ittici, dall'altro sono ancora poche le ricerche effettuate sui loro potenziali effetti sulla funzionalità delle proteine o sull'innesco di eventuali fenomeni ossidativi. Considerati questi aspetti, il presente lavoro di tesi ha avuto come scopo quello di valutare l'effetto dei campi elettrici pulsati sulla funzionalità delle proteine nonché sulla stabilità ossidativa della frazione lipidica e proteica di filetti di branzino (*Dicentrarchus labrax*) sottoposti a processo di salagione.

3.2 Preparazione dei campioni

I branzini (*Dicentrarchus labrax*) utilizzati per questa sperimentazione sono stati allevati in Italia. Al termine del ciclo produttivo, un totale di 50 branzini è stato trasportato presso l'azienda Economia del Mare (Cesenatico, FC) presso la quale sono stati sfilettati e spellati. I filetti così ottenuti sono poi stati consegnati ai laboratori del campus di Scienze e Tecnologie Alimentari di Cesena, dove sono stati conservati, fino al giorno successivo, in condizioni di refrigerazione (3 ± 1 °C) all'interno di contenitori di polistirolo espanso riempiti con ghiaccio tritato (Figura 3.1).

Figura 3.1 Filetti di branzino utilizzati per la sperimentazione.

Da ciascun filetto è stato poi ricavato un campione dal peso di circa 80 g per un totale di 50 campioni equamente suddivisi in due gruppi sperimentali (n=25 campioni/gruppo) e sottoposti ai trattamenti riportati nei paragrafi successivi (Tabella 3.1).

<i>Gruppo sperimentale</i>	<i>Sigla</i>	<i>Caratteristiche</i>
Controllo	CONT	Filetti di branzino sottoposti a salagione
Trattato con campi elettrici pulsati	PEF	Filetti di branzino sottoposti a trattamento PEF e salagione

Tabella 3.1 Suddivisione in gruppi dei campioni.

3.3 Trattamento con campi elettrici pulsati

Il trattamento con PEF è stato condotto su un totale di 25 campioni utilizzando un alimentatore di corrente pulsata (Schneider Electric, Francia) in grado di generare impulsi di forma rettangolare con ampiezza da 5 a 20 μs (Figura 3.2). L'alimentatore opera a frequenze da 20 a 500 Hz per un tempo totale da 1 a 600 s. La camera di trattamento è costituita da elettrodi di acciaio paralleli distanti 4,7 cm e i parametri di interesse, cioè tensione elettrica (V) e corrente (A), sono stati monitorati nel tempo da forme d'onda acquisite con un oscilloscopio collegato al generatore e ad un pc. Per le analisi la camera è stata riempita con acqua, la cui conducibilità elettrica iniziale è stata misurata utilizzando un conduttivimetro (Ec-Meter, Mod. Basic 30, Crison, Spagna). Il trattamento utilizzato per questa sperimentazione prevede l'applicazione di un campo elettrico con intensità di 0.6 kV/cm; sono stati generati 1000 impulsi per campione con ampiezza di 10 μs ed una frequenza di 100 Hz per un tempo totale di trattamento pari a 10 s. Tali parametri sono stati selezionati sulla base di prove precedenti.

Figura 3.2 Generatore d'impulsi e camera di trattamento.

3.4 Processo di salatura

Tutti i campioni, a prescindere dal trattamento, sono poi stati sottoposti al processo di salatura tramite immersione in salamoia costituita da una soluzione contenente il 5% di cloruro di sodio (NaCl). Il processo di immersione è stato condotto all'interno di un contenitore in materiale plastico nel quale si è ottenuto un rapporto campione-salamoia 1:4. Successivamente, il contenitore è stato sigillato con pellicola alimentare e mantenuto a temperatura refrigerata (3 ± 1 °C) per 24 ore in modo tale da completare il processo di salagione (Figura 3.3).

Figura 3.3 Campioni di branzino immersi in salamoia.

A seguito della salagione, ogni campione è stato singolarmente confezionato in atmosfera protettiva (MAP), caratterizzata da una miscela di gas composta dal 20% di CO₂ (anidride carbonica) e dall'80% di N₂ (azoto), all'interno di vaschette in polipropilene (PP) opportunamente siglate (Figura 3.4).

Figura 3.4 Campioni di branzino confezionati in atmosfera protetta *post-salagione*.

Successivamente, i campioni sono stati mantenuti a temperatura di refrigerazione (3 ± 1 °C) in attesa delle determinazioni analitiche effettuate nell'arco temporale di 12 giorni.

3.5 Determinazioni analitiche

Le determinazioni analitiche oggetto di questa tesi sono state effettuate in 5 momenti differenti come riportato in figura 3.5.

Figura 3.5 Rappresentazione delle determinazioni analitiche nel tempo.

3.5.1 Solubilità delle proteine

Nel corso del presente lavoro di tesi, la solubilità delle proteine è stata determinata seguendo la metodica proposta da Sotelo *et al* (1994) basata sull'estrazione delle proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari mediante l'ausilio di soluzioni a differente forza ionica. Nel dettaglio, è stato pesato un grammo di campione, attraverso l'utilizzo di una bilancia analitica, ed è poi inserito in una provetta (Falcon™) contenente 10 ml di una soluzione contenente il 5% di NaCl (cloruro di sodio) e 20 mM di NaHCO₃ (bicarbonato di sodio) il cui pH è stato precedentemente portato a 7 (Figura 3.6).

Figura 3.6 Falcon contenenti un grammo di campione.

Successivamente, i campioni sono stati omogeneizzati mediante Ultra-Turrax (IKA®, Germany) a 13.000 rpm per 40 secondi e centrifugato a $13.000 \times g$ per 20 minuti a 4°C (Figura 3.7).

Figura 3.7 Centrifuga utilizzata nella sperimentazione

Al termine di tale processo, mediante l'utilizzo di una pipetta Gilson, sono stati prelevati circa 1,5 ml di surnatante (Figura 3.8) e trasferiti in provette eppendorf opportunamente siglate, per la successiva quantificazione delle proteine sarcoplasmatiche.

Figura 3.8 Separazione del campione dopo centrifuga.

Il surnatante rimanente all'interno delle provette (Falcon™) è poi stato scartato ed al pellet sono invece stati aggiunti 10 ml di una soluzione a pH neutro all'1% di NaCl (cloruro di sodio) e 20mM di NaHCO₃ (bicarbonato di sodio) per effettuare l'estrazione delle proteine miofibrillari; i campioni ottenuti sono stati omogeneizzati nuovamente a 13.000 rpm per circa 20 secondi e centrifugati alle medesime condizioni riportate in precedenza. Al termine della centrifuga è stato prelevato, mediante l'utilizzo di una pipetta Gilson, circa 1,5 ml di surnatante e trasferito in nuove provette eppendorf opportunamente siglate per

la prosecuzione delle analisi. Pertanto, dopo averli opportunamente diluiti 1:10 utilizzando le soluzioni preparate in precedenza, i surnatanti sono stati utilizzati per la quantificazione delle proteine mediante il metodo di Bradford utilizzando la BSA (Bovine Serum Albumin) come proteina di riferimento per la costruzione della curva di taratura. Il saggio si basa sul legame dell'indicatore alle proteine (Bradford, 1976). Il composto assume diverse colorazioni in base alle condizioni in cui si trova, in quanto in ambiente acido si trova prevalentemente nella forma cationica doppiamente protonata di colore rosso con assorbimento massimo ad una lunghezza d'onda pari a 470 nm. Le altre forme nelle quali può essere presente sono quella neutra (verde) ed anionica, ovvero quando si lega alle proteine ed assume la colorazione blu con lunghezza d'onda di massimo assorbimento a 595 nm (Compton & Jones 1985; Reisner *et al.*, 1975; Fazekas de St. Groth *et al.*, 1963; Sedmack & Grossberg, 1977). La quantificazione delle proteine si ottiene con all'applicazione della legge di Lambert-Beer, mediante costruzione di una retta di calibrazione. Pertanto, una volta addizionato il reattivo al campione, la soluzione blu (Figura 3.9), viene posta in una cuvetta e si procede con la lettura dell'assorbanza a 595 nm allo spettrofotometro.

Figura 3.9 Campione addizionato di reattivo e posto in cuvette per lettura spettrofotometrica.

3.5.2 Ossidazione delle proteine

La quantificazione dei composti carbonilici presenti sulle proteine è stata effettuata seguendo la metodica proposta da Soglia *et al.*, (2016). Questa metodica analitica si basa sulla reattività dei carbonili in presenza di 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) e sulla quantificazione mediante lettura spettrofotometrica degli idrazoni (Levine *et al.*, 1994). Un grammo di carne è stato omogeneizzato in ghiaccio mediante Ultra-Turrax® per 30 secondi a 13.000 rpm in 10 ml di soluzione di KCl 0,15 M. In seguito, sono state prelevate 5 aliquote da 100 µl ciascuna a cui è stato aggiunto 1ml di TCA al 10%. I campioni sono quindi stati centrifugati a $5.000 \times g$ per 5 minuti (Figura 3.10), il surnatante rimosso e al pellet sono stati aggiunti 400 µl di sodio dodecilsolfato (SDS) al 5%.

Figura 3.10 Centrifuga utilizzata per la metodica

I campioni sono poi stati sottoposti a riscaldamento (100°C) per 10 minuti e posizionati in un bagno ad ultrasuoni a 40°C per 30 minuti. Successivamente, ai campioni sono stati aggiunti 0,8 ml di DNPH (2,4-dinitrofenilidrazina) allo 0.3% (p/v) in HCl 3M, mentre i bianchi sono stati addizionati con 0,8 ml di HCl 3M (Figura 3.11).

Figura 3.11 Campioni addizionati di DNPH (2,4-dinitrofenilidrazina) allo 0.3% (p/v) in HCl 3M e bianchi addizionati con HCl 3M.

Dopo 30 minuti di incubazione, sono stati aggiunti 400 μ l di TCA al 40% per fare precipitare le proteine e il surnatante è stato separato mediante centrifugazione a 5.000 \times g per 5 minuti. Dopo l'ultimo lavaggio, il pellet è stato portato a secco con azoto e in seguito risospeso in 1.5 ml di una soluzione 6M di idrocloruro di guanidinio in NaH_2PO_4 20 mM (pH 6,5). Dopo aver conservato i campioni a 4°C per una notte, si è misurata l'assorbanza a 280 e 370 nm.

Il contenuto in carbonili, espresso in nmol/mg di proteine, è stato calcolato secondo l'equazione descritta da Levine *et al.* (1994) con piccole modifiche volte a considerare l'eventuale interferenza causata dagli idrazoni a 280 nm:

$$\text{Carbonili} \left(\frac{\text{nmol}}{\text{mg di proteine}} \right) = \frac{\text{Abs}_{370} - \text{Abs}_{B_{370}}}{22.000 \times [\text{Abs}_{280} - (\text{Abs}_{370} - \text{Abs}_{B_{370}}) \times 0.43]} \times 10^6$$

3.5.3 Ossidazione dei lipidi

La determinazione delle sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS) è stata condotta secondo il metodo proposto da Bao & Erbjerg (2015). Nel dettaglio, sono stati pesati circa cinque grammi di campione, attraverso l'utilizzo di una bilancia analitica, i quali, sono poi stati inseriti in provette FalconTM contenenti 15 ml di acido tricloroacetico (TCA) al 5% p/v e 0,5 ml di butilidrossitoluene (BHT) al 4,2% p/v in etanolo. Successivamente, il tutto è stato omogeneizzato in ghiaccio mediante Ultra-Turrax (IKA[®], Germany), alla velocità di 13.000 rpm per 30 secondi. L'omogenato ottenuto è stato sottoposto a filtrazione mediante carta da filtro Whatman 40 (Figura 3.12); dal filtrato è stata prelevata un'aliquota di 2 ml ed inserita in provette da 10 ml

opportunamente siglate, a cui sono stati aggiunti 2 ml di acido tiobarbiturico 0.02 M.

Figura 3.12 Filtrazione dell'omogenato mediante carta da filtro Whatman 40.

In seguito, dopo aver lasciato in incubazione i campioni a 100°C per 40 minuti e averli raffreddati in ghiaccio, è stata misurata l'assorbanza a 532 nm (Figura 3.13).

Figura 3.13 Lettura delle cuvette a 532nm

Per calcolare la quantità di malondialdeide (MDA) prodotta è stata utilizzata una curva standard preparata con 1,1,3,3-tetraetossipropano ed il contenuto di TBARS è stato espresso come mg MDA/kg di carne.

3.6 Elaborazione statistica

Al fine di valutare l'effetto del trattamento PEF sulla funzionalità delle proteine e lo stato ossidativo della frazione lipidica e proteica, i dati raccolti nell'ambito di ogni tempo di campionamento sono stati analizzati tramite analisi

di varianza ad un criterio di classificazione (SAS Software, SAS Institute Inc., USA).

3.7 Risultati e discussione

In tabella 3.2 sono riportati i risultati relativi all'effetto del trattamento PEF applicato sui filetti di branzino sulla funzionalità delle proteine e sullo stato ossidativo della frazione lipidica e proteica, a prescindere dal tempo di campionamento.

Parametri	Gruppi sperimentali			P-Value
	CONT N= 25	PEF N= 25	<i>esm</i>	
Solubilità delle proteine (mg/ml)	61,8	62,7	2,39	0,854
TBARS (mg MDA/kg)	2,42	2,12	0,19	0,437
Carbonili (nmol/mg)	6,36	5,96	0,30	0,510

Tabella 3.2 Risultati del trattamento PEF su diversi parametri

Come si evince dai dati riportati in tabella, non sono state osservate differenze significative ($P > 0,05$) per nessuno dei parametri analizzati. Pertanto, nel complesso, si potrebbe ipotizzare come il trattamento con campi elettrici pulsati non abbia esercitato un effetto né migliorativo né peggiorativo sulla funzionalità delle proteine, non alterando quindi le proprietà tecnologiche ad essa correlate. Analogamente, nonostante diversi studi abbiano riportato come il PEF possa causare l'innesco di fenomeni ossidativi a carico sia delle proteine che dei lipidi (Rowe *et al.*, 2004; Cropotova *et al.*, 2021), nell'ambito di questo studio non è stato riscontrato un effetto peggiorativo sulla stabilità ossidativa dei filetti, in quanto essa è rimasta nel complesso immutata a seguito del trattamento.

3.7.1 Effetto del trattamento PEF sulla solubilità delle proteine

La solubilità delle proteine muscolari è un fattore direttamente correlato alle proprietà funzionali delle stesse, come la capacità emulsionante, la capacità schiumogena e la capacità di gelificazione. Essa può subire forti variazioni a

seconda dello stato chimico-fisico delle proteine e dei trattamenti tecnologici che avvengono sulla matrice alimentare.

In figura 3.14 sono riportati i valori medi di solubilità delle proteine miofibrillari estratte dai filetti di branzino oggetto di sperimentazione.

Figura 3.14 Valori medi di solubilità delle proteine miofibrillari (mg/g) di campioni di branzino sottoposti a salatura (CONT) e a trattamento con campi elettrici pulsati (PEF) durante 12 giorni di conservazione refrigerata. Le barre d'errore rappresentano l'errore standard della media.

Dai dati riportati in figura si può evincere come il trattamento PEF non abbia modificato in maniera significativa la solubilità delle proteine miofibrillari per nessuno dei tempi di campionamento analizzati. Pertanto, è possibile affermare come il trattamento PEF non abbia influenzato le proprietà funzionali delle suddette proteine. Prendendo in esame i dati ottenuti al quinto, al decimo e al dodicesimo giorno dopo il trattamento, è possibile notare come la solubilità proteica sia leggermente maggiore nei campioni trattati rispetto a quelli non trattati (seppure a livelli non significativi), mentre gli altri tempi di campionamento sono caratterizzati da valori di solubilità proteica pressoché equivalenti. Anche per quanto riguarda la solubilità delle proteine

sarcoplasmatiche non è stato osservato un effetto significativo del trattamento, per nessuno dei tempi di campionamento effettuati (Figura 3.15).

Figura 3.15 Valori medi di solubilità delle proteine sarcoplasmatiche (mg/g) di campioni di branzino sottoposti a salatura (CONT) e a trattamento con campi elettrici pulsati (PEF) durante 12 giorni di conservazione refrigerata. Le barre d'errore rappresentano l'errore standard della media.

Nonostante dai risultati di questo studio sia emerso come il trattamento PEF non abbia migliorato la solubilità delle proteine, in letteratura diversi studi riportano che questa tecnologia abbia delle forti potenzialità nel miglioramento delle caratteristiche funzionali della frazione proteica. Infatti, alcuni autori hanno ipotizzato che il PEF comporti diverse modificazioni conformazionali che determinano l'esposizione dei gruppi idrofilici degli amminoacidi costituenti le proteine, migliorando così le interazioni tra le molecole proteiche e la soluzione (acqua), che di conseguenza si tramuta in un aumento della solubilità delle stesse (Li *et al.*, 2007; Zhang *et al.*, 2017). A confermare tale ipotesi, in uno studio condotto da..... è emerso come l'applicazione di campi elettrici pulsati con intensità di 18 kV/cm abbia migliorato significativamente la solubilità di proteine estratte da carne avicola affetta dal difetto PSE. Un

ulteriore ricerca effettuata da Bhat *et al.*, (2019) su carne bovina trattata con PEF, ha affermato come le proteine estratte da tale matrice presentassero valori di solubilità significativamente superiori ($P < 0,05$) rispetto alle stesse derivanti da carne non trattata. Tali miglioramenti sono però ottenibili entro un livello massimo dell'intensità del campo elettrico applicato, il quale varia a seconda della matrice oggetto di analisi; intensità troppo elevate potrebbero infatti causare peggioramenti della funzionalità delle proteine, dovuti al verificarsi di fenomeni di denaturazione ed aggregazione proteica.

Tuttavia, i risultati contrastanti ottenuti nel presente studio potrebbero essere ascrivibili al processo di salatura effettuato sui campioni che potrebbe avere in qualche modo “mascherato” un possibile effetto positivo del trattamento a causa della solubilizzazione delle proteine avvenuta già in fase di salatura. Quantità eccessive di sale, infatti, possono determinare il fenomeno del “*salting out*”, ovvero una parziale denaturazione a carico delle proteine che causa una diminuzione della solubilità (Cropotova *et al.*, 2021).

3.7.2 Effetto del trattamento PEF sull'ossidazione lipidica dei filetti di branzino

L'ossidazione lipidica è stata misurata mediante la determinazione delle sostanze reattive all'acido tiobarbiturico (TBARS) che, essendo i prodotti secondari derivanti dall'ossidazione lipidica, sono un indicatore ampiamente utilizzato per la valutazione della rancidità ossidativa di svariati prodotti alimentari, tra cui i prodotti ittici (Nishimoto *et al.*, 1985). Queste sostanze secondarie comprendono aldeidi, chetoni e acidi grassi a corta catena, tutti composti che generano odori e sapori sgradevoli, che in combinazione tra loro, producono il caratteristico sentore di pesce avariato (Huss, 1994).

In figura 3.16, sono riportati i dati relativi all'ossidazione della frazione lipidica in filetti di branzino salati sottoposti o meno a trattamento PEF e analizzati durante 12 giorni di conservazione refrigerata. Come si può notare, il trattamento non ha esercitato un effetto significativo sulla stabilità ossidativa dei grassi, con l'unica eccezione del primo giorno di campionamento. Infatti, dopo 3 giorni dal trattamento, si è registrato un aumento significativo ($P < 0,05$)

dei livelli di MDA nei filetti sottoposti a trattamento PEF se paragonati alla controparte non trattata (0,18 vs. da 0,10 mg/kg). Tale andamento è in accordo con quanto riscontrato in letteratura, dove viene riportato come il PEF, pur essendo una tecnologia non termica, possa causare un aumento della temperatura dei campioni per effetto Joule, il quale, soprattutto in composti termosensibili come lipidi ricchi di acidi grassi polinsaturi (PUFA) possa portare ad un accelerazione dei fenomeni ossidativi con conseguente formazione di prodotti primari (perossidi e dieni coniugati) e secondari (TBARS) dell'ossidazione lipidica (Barba *et al.*, 2015, Crotova *et al.*, 2021).

Figura 3.16 Valori medi sull'accumulo di sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico (mg MDA/kg) in campioni di branzino sottoposti a salatura (CONT) e a trattamento con campi elettrici pulsati (PEF) durante 12 giorni di conservazione refrigerata. Le barre d'errore rappresentano l'errore standard della media. *= $P < 0,05$.

Tuttavia, è bene specificare che questa differenza è di lieve entità e pertanto non implicherebbe uno scadimento qualitativo dei filetti. Per quanto riguarda gli altri tempi di campionamento, i due gruppi sperimentali hanno mostrato valori di TBARS piuttosto analoghi tra loro, non facendo registrare per l'appunto differenze statisticamente rilevanti ($P > 0,05$). Tale risultato è in disaccordo con quanto riportato da un recente studio condotto da Crotova *et*

al., (2021) su filetti di branzino, nel quale, l'applicazione di campi elettrici pulsati ha provocato l'aumento significativo ($P < 0,05$) dei livelli di TBARS. Un'ulteriore sperimentazione condotta da Kantono *et al.*, (2019) su carne di manzo, spiega come l'applicazione di impulsi elettrici determini la destabilizzazione delle membrane cellulari, facilitando così, l'esposizione delle stesse a vari pro-ossidanti come enzimi, ossigeno e ioni metallici liberi che accelerano i processi di ossidazione lipidica (Kantono *et al.*, 2019).

L'assenza di differenze significative tra i due gruppi sperimentali riscontrata in questo studio non è tuttavia da considerarsi come un fattore negativo: al contrario, il trattamento non sembra aver innescato fenomeni di ossidazione lipidica nei filetti, non alterandone quindi le proprietà sensoriali e tecnologiche. Tale risultato potrebbe essere ascrivibile a diversi fattori, in primo luogo il ridotto contenuto di grassi nella carne di branzino, ed in secondo luogo i parametri di processo impiegati che, singolarmente o congiuntamente, potrebbero aver contribuito ad evitare un possibile effetto peggiorativo del PEF sull'ossidazione della frazione lipidica. A supporto di ciò, Kantono *et al.*, (2019) hanno dimostrato come i campi elettrici di elevata intensità come quelli applicati nel presente studio (corrispondenti a 0,6 kV/cm) determinino una minore ossidazione lipidica della matrice rispetto a trattamenti effettuati con intensità inferiore (corrispondente a 0,3 kV/cm). Questo fenomeno sarebbe dovuto all'innescamento di meccanismi antiossidanti determinati dall'elettroporazione che causerebbe l'inattivazione degli enzimi endogeni pro-ossidativi (Kantono *et al.*, 2019). Allo stesso modo, Huang *et al.*, (2020) hanno rilevato come il tasso crescente di sostanze reattive all'acido 2-tiobarbiturico fosse significativamente ridotto in filetti di pesce gatto conservati a temperatura di refrigerazione (3 ± 1 °C) e trattati con campi elettrici pulsati ad alta tensione, confermando quanto affermato negli studi condotti da Kantono *et al.*, (2019) e Cropotova *et al.*, (2021).

Pertanto risulta di fondamentale importanza l'utilizzo di parametri di processo adatti ai campioni oggetto di analisi (Cropotova *et al.*, 2021).

3.7.3 Effetto del trattamento PEF sull'ossidazione proteica dei filetti di branzino

L'ossidazione a carico delle proteine avviene mediante reazioni biochimiche, spesso condotte da specie reattive dell'ossigeno, che coinvolgono i gruppi amminici e le catene laterali di alcuni amminoacidi quali lisina, arginina, prolina e istidina (Stadman & Levine, 2003), determinando cambiamenti strutturali, e di conseguenza, alterazioni funzionali delle proteine: spesso, queste modificazioni chimiche, portano alla formazione di carbonili (Almroth *et al.*, 2005). Questi composti, derivando da fenomeni ossidativi che determinano alterazioni funzionali a carico delle proteine, causano quindi, variazioni legate alla solubilità delle stesse, alla capacità di ritenzione idrica (WHC, Water Holding Capacity), al sapore, colore e aroma della carne, caratteristiche fondamentali dei prodotti ittici (Rysman *et al.*, 2016). In figura 3.17 sono riportati i dati relativi all'ossidazione della frazione proteica (determinata attraverso il contenuto di carbonili) in filetti di branzino salati sottoposti o meno a trattamento PEF ed analizzati durante 12 giorni di conservazione refrigerata. Dai dati ottenuti è emerso come, anche in questo caso, il trattamento PEF non abbia esercitato un effetto significativo sull'ossidazione delle proteine per nessuno dei tempi di campionamento considerati. In termini assoluti, infatti, i gruppi sperimentali hanno mostrato valori medi piuttosto analoghi tra loro, suggerendo quindi come il trattamento non abbia esercitato un effetto peggiorativo sulla frazione proteica, corroborando i risultati ottenuti dall'analisi della solubilità delle proteine.

Figura 3.17 Valori medi del contenuto di carbonili (nmol/mg) in campioni di branzino sottoposti a salatura (CONT) e congiuntamente e a trattamento con campi elettrici pulsati (PEF) durante 12 giorni di conservazione refrigerata. Le barre d'errore rappresentano l'errore standard della media.

Tuttavia, questi risultati non sono in linea con i dati riportati da Crobotova *et al.* (2021), dove l'applicazione di campi elettrici pulsati su filetti di branzino ha causato aumenti significativi dei carbonili derivanti dall'ossidazione di proteine sarcoplasmatiche e miofibrillari. Gli autori hanno infatti ipotizzato come il trattamento PEF abbia innescato parziali fenomeni degradativi a carico delle membrane cellulari, portando al rilascio di numerosi pro-ossidanti, quali enzimi, ioni ferro liberi ed eme proteine che causano l'accelerazione dei fenomeni di ossidazione proteica (Crobotova *et al.*, 2021; Gómez *et al.*, 2019). Inoltre, è risaputo come i fenomeni di elettroporazione possano incrementare la comparsa di reazioni tra prodotti secondari dell'ossidazione lipidica e tra i gruppi amminici delle proteine, causando l'ulteriore aumento di composti carbonilici (Hematyar *et al.*, 2019). Al contrario, i risultati ottenuti in questo studio suggeriscono come il trattamento PEF non abbia innescato fenomeni ossidativi a carico né della frazione lipidica, né di quella proteica: tale aspetto è ovviamente un fattore positivo, in quanto, in questo caso, il PEF ha consentito

di migliorare le rese di processo senza andare ad alterare il profilo organolettico e sensoriale dei filetti di branzino.

Inoltre, è importante sottolineare come i valori legati al contenuto di carbonili ottenuti in questo studio presentino livelli più elevati rispetto a quelli ottenuti in altre sperimentazioni. Infatti, se confrontati con quelli derivanti dallo studio condotto da Wang *et al.*, (2022) su filetti di tilapia trattati con campi elettrici pulsati a bassa intensità, è emerso come il contenuto di carbonili fosse compreso tra 0,6 e 2,4 nmol/mg di proteine al settimo giorno di conservazione. Lo stesso, è avvenuto in un'altra sperimentazione condotta nel campus di Scienze e Tecnologie Alimentari di Cesena durante un lavoro di tesi effettuato su filetti di salmone (Borghetti, 2022): in questo caso il contenuto di carbonili presentava valori compresi tra 1,52 e 5,01 nmol/mg di proteine al diciassettesimo giorno di conservazione. Come sopra citato, i suddetti valori risultano molto inferiori rispetto a quelli emersi dal presente studio, in cui il contenuto di carbonili risulta compreso tra 5,1 e 7,7 nmol/mg di proteine. E' possibile ipotizzare come tale differenza possa essere imputata alla presenza del sale (NaCl), il quale potrebbe aver innescato fenomeni di degradazione proteica con risvolti negativi sul contenuto totale di composti carbonilici. A conferma di tale ipotesi, nello studio condotto da Cropotova *et al.*, (2021) in cui viene valutato l'effetto del trattamento PEF su filetti di branzino sottoposti a salagione mediante salamoia, è possibile notare come il contenuto di carbonili sia molto più simile a quello riscontrato nella presente sperimentazione: il valore massimo riferito ai composti carbonilici si attesta ad essere, infatti, corrispondente a 10,1 nmol/mg di proteine.

3.8 Conclusioni

Il presente studio ha avuto come scopo quello di valutare l'effetto del trattamento con campi elettrici pulsati sulla funzionalità delle proteine e sul livello di ossidazione lipidica e proteica di filetti di branzino sottoposti preventivamente a salagione. Nel complesso, dai risultati ottenuti dalla sperimentazione, è possibile affermare come il trattamento PEF non abbia esercitato un effetto né migliorativo né peggiorativo sulla funzionalità delle proteine, determinata attraverso l'analisi della solubilità. Tale risultato è stato piuttosto inatteso, in quanto diversi studi condotti su matrici ittiche e carnee hanno confermato la potenzialità del trattamento PEF nel migliorare la funzionalità proteica a seguito di cambiamenti conformazionali delle proteine. Tuttavia, è doveroso considerare che tali discrepanze potrebbero essere dovute in primo luogo alle condizioni di processo impiegate e, in secondo luogo al processo di salatura a cui sono stati sottoposti i campioni che potrebbe avere in qualche modo "mascherato" un possibile effetto positivo del trattamento a causa della solubilizzazione delle proteine avvenuta già in fase di salatura. Per testare questa ipotesi sarebbe interessante valutare, in futuri studi, la funzionalità proteica dei campioni prima che essi vengano sottoposti a salagione.

Inoltre, nonostante sia riconosciuto come la tecnologia PEF possa innescare fenomeni ossidativi a carico della matrice lipidica e proteica, in questo studio non sono state osservate modificazioni, suggerendo quindi come il PEF non abbia negativamente influenzato la stabilità ossidativa dei filetti non solo dopo il trattamento, ma anche durante la conservazione refrigerata.

In conclusione, i risultati ottenuti nel presente studio sono da considerarsi positivi, in quanto dai dati ottenuti è possibile evincere come il trattamento effettuato abbia consentito di migliorare le rese di processo, senza però influenzare la stabilità ossidativa di lipidi e proteine, lasciando quindi inalterata la funzionalità delle stesse. Questo aspetto risulta di fondamentale importanza per l'industria ittica, in quanto suggerisce come il trattamento PEF potrebbe essere sfruttato per migliorare la conservabilità dei prodotti, senza peggiorarne le caratteristiche tecnologiche e sensoriali. Tuttavia, ulteriori studi saranno necessari per convalidare i risultati ottenuti e per testare ulteriormente l'effetto

di questa tecnologia sui prodotti ittici, in modo da garantire i vantaggi correlati all'applicazione del PEF come pretrattamento, evitando però effetti indesiderati come, ad esempio, l'ossidazione dei grassi e delle proteine che potrebbero alterare le proprietà intrinseche dei prodotti.

Bibliografia

Ackman, R. (1995). Fish and fishery products-composition and nutritive value of fish and shellfish. *Lipids*, 30, 132-134.

Ackman, R. G. (1994). Seafood lipids. In *Seafoods: Chemistry, processing technology and quality* (pp. 34-48). Springer, Boston, MA.

Almroth, B. C., Sturve, J., Berglund, Å., & Förlin, L. (2005). Oxidative damage in eelpout (*Zoarces viviparus*), measured as protein carbonyls and TBARS, as biomarkers. *Aquatic toxicology*, 73(2), 171-180.

Anderson Jr, D. W., & Fellers, C. R. (1952). The occurrence of trimethylamine and trimethylamine oxide in fresh water fishes. *FoodRes.*, 17, 472-474.

Anthoni, U., Børresen, T., Christophersen, C., Gram, L., & Nielsen, P. H. (1990). Is trimethylamine oxide a reliable indicator for the marine origin of fish?. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry*, 97(3), 569-571.

Arcangeli, G., Baldrati, G., & Pirazzoli, P. (2003). Le caratteristiche nutrizionali, Chapter 4, pp. 21-30. In: *La trasformazione dei prodotti della pesca: tecnologia, controllo e igiene di lavorazione*, Eds Arcangeli, G., Baldrati, G., Pirazzoli, P., SSICA Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, ITA.

Atwater, W. O. (1892). What the coming man will eat. In *Forum*, June (Vol. 498).

Baldi, G., D'Elia, F., Soglia, F., Tappi, S., Petracci, M., & Rocculi, P. (2021). Exploring the effect of pulsed electric fields on the technological properties of chicken meat. *Foods*, 10(2), 241.

Barba, F. J., Parniakov, O., Pereira, S. A., Wiktor, A., Grimi, N., Boussetta, N., ... & Vorobiev, E. (2015). Current applications and new opportunities for the use of pulsed electric fields in food science and industry. *Food Research International*, 77, 773-798.

Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Pulsed electric field improved protein digestion of beef during in-vitro gastrointestinal simulation. *Lwt*, 102, 45-51.

Bone, Q., Hoar, W. S., & Randall, D. J. (1978). Locomotor muscle. *Fish physiology*, 7, 361-424.

Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical biochemistry*, 72(1-2), 248-254.

Broadhurst, C. L., Wang, Y., Crawford, M. A., Cunnane, S. C., Parkington, J. E., & Schmidt, W. F. (2002). Brain-specific lipids from marine, lacustrine, or terrestrial food resources: potential impact on early African Homo sapiens. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology*, 131(4), 653-673.

Castell, C. H., Neal, W. E., & Dale, J. (1973). Comparison of changes in trimethylamine, dimethylamine, and extractable protein in iced and frozen gadoid fillets. *Journal of the Fisheries Board of Canada*, 30(8), 1246-1248.

CHIBA, A., HAMAGUCHI, M., KOSAKA, M., TOKUNO, T., ASAI, T., & CHICHIBU, S. (1991). Quality evaluation of fish meat by ³¹ phosphorus-nuclear magnetic resonance. *Journal of food science*, 56(3), 660-664.

Compton, S. J., & Jones, C. G. (1985). Mechanism of dye response and interference in the Bradford protein assay. *Analytical biochemistry*, *151*(2), 369-374.

Cropotova, J., Tappi, S., Genovese, J., Rocculi, P., Dalla Rosa, M., & Rustad, T. (2021). The combined effect of pulsed electric field treatment and brine salting on changes in the oxidative stability of lipids and proteins and color characteristics of sea bass (*Dicentrarchus labrax*). *Heliyon*, *7*(1), e05947.

Dunstan, G. A., Baillie, H. J., Barrett, S. M., & Volkman, J. K. (1996). Effect of diet on the lipid composition of wild and cultured abalone. *Aquaculture*, *140*(1-2), 115-127.

Dyer, W. J. (1952). Amines in fish muscle. VI. Trimethylamine oxide content of fish and marine invertebrates. *Journal of the Fisheries Board of Canada*, *8*(5), 314-324.

Dzik, K. P., & Kaczor, J. J. (2019). Mechanisms of vitamin D on skeletal muscle function: oxidative stress, energy metabolism and anabolic state. *European journal of applied physiology*, *119*(4), 825-839.

Fazekas de St Groth, S., Webster, R. G., & Datyner, A. (1963). Two new staining procedures for quantitative estimation of proteins on electrophoretic strips. *Biochimica et biophysica acta*, *71*, 377-391.

Frankel, E. N. (2014). *Lipid oxidation*. Elsevier.

Frøyland, L., Madsen, L., Eckhoff, K. M., Lie, Ø., & Berge, R. K. (1998). Carnitine palmitoyltransferase I, carnitine palmitoyltransferase II, and Acyl-CoA oxidase activities in atlantic salmon (*Salmo salar*). *Lipids*, *33*(9), 923-930.

Gavahian, M., Chu, Y. H., & Sastry, S. (2018). Extraction from food and natural products by moderate electric field: Mechanisms, benefits, and potential industrial applications. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 17(4), 1040-1052.

Gökoglu, N. (2002). A descriptive method for sensory evaluation of mussels. *LWT-Food Science and Technology*, 35(7), 563-567.

Gokoglu, N., & Yerlikaya, P. (2015). Chemical composition of fish, Chapter 2, pp. 5-37. In: *Seafood chilling, refrigeration and freezing: science and technology*, Eds Gokoglu, N., Yerlikaya, P., Blackwell, UK.

Gómez, B., Munekata, P. E., Gavahian, M., Barba, F. J., Martí-Quijal, F. J., Bolumar, T., ... & Lorenzo, J. M. (2019). Application of pulsed electric fields in meat and fish processing industries: An overview. *Food research international*, 123, 95-105.

Gudmundsson, M., & Hafsteinsson, H. (2001). Effect of electric field pulses on microstructure of muscle foods and roes. *Trends in Food Science & Technology*, 12(3-4), 122-128.

Haard, N. F., Simpson, B. K., & Pan, B. S. (1994). Sarcoplasmic proteins and other nitrogenous compounds, Chapter 3, pp. 13-39. In: *Seafood proteins*, Eds Sikorski, Z. E., Pan, B. S., Shahidi, F., Springer, USA.

Haughton, P. N., Lyng, J. G., Cronin, D. A., Morgan, D. J., Fanning, S., & Whyte, P. J. F. C. (2012). Efficacy of pulsed electric fields for the inactivation of indicator microorganisms and foodborne pathogens in liquids and raw chicken. *Food Control*, 25(1), 131-135.

He, G., Yin, Y., Yan, X., & Wang, Y. (2017). Semi-bionic extraction of effective ingredient from fishbone by high intensity pulsed electric fields. *Journal of Food Process Engineering*, 40(2), e12392.

Hematyar, N., Rustad, T., Sampels, S., & Kastrup Dalsgaard, T. (2019). Relationship between lipid and protein oxidation in fish. *Aquaculture Research*, 50(5), 1393-1403.

Henderson, R. J., & Tocher, D. R. (1987). The lipid composition and biochemistry of freshwater fish. *Progress in lipid research*, 26(4), 281-347.

https://www.crea.gov.it/documents/68457/0/L'Emergenza+COVID-19+e+il+settore+ittico+italiano_Impatti_e_risposte_Gen_2021.pdf/8da26719-4390-808d-f403-fd7f1d710942?t=1611327296230

<https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf>

<https://www.istat.it/it/archivio/pesca>

<https://ittico.bmti.it/Prezzi/pages/Documenti?tipo=annuale>

Huang, E., Mittal, G. S., & Griffiths, M. W. (2006). Inactivation of Salmonella enteritidis in liquid whole egg using combination treatments of pulsed electric field, high pressure and ultrasound. *Biosystems engineering*, 94(3), 403-413.

Huang, H., Sun, W., Xiong, G., Shi, L., Jiao, C., Wu, W., ... & Wang, L. (2020). Effects of HVEF treatment on microbial communities and physicochemical properties of catfish fillets during chilled storage. *LWT*, 131, 109667.

Huss, H. H. (1995). FAO Fisheries technical paper 348. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 1995. Quality and quality changes in fresh fish.

Jäger, H. (2013). Process performance analysis of pulsed electric field (PEF) food applications.

Jobling, M., Johansen, S. J. S., Foshaug, H., Burkow, I. C., & Jørgensen, E. H. (1998). Lipid dynamics in anadromous Arctic charr, *Salvelinus alpinus* (L.): seasonal variations in lipid storage depots and lipid class composition. *Fish Physiology and Biochemistry*, *18*(3), 225-240.

Johnston, I. A. (1982). Physiology of muscle in hatchery raised fish. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry*, *73*(1), 105-124.

Johnston, I. A., & Maitland, B. (1980). Temperature acclimation in crucian carp, *Carassius carassius* L., morphometric analyses of muscle fibre ultrastructure. *Journal of Fish Biology*, *17*(1), 113-125.

Johnston, I. A., & Walesby, N. J. (1977). Molecular mechanisms of temperature adaptation in fish myofibrillar adenosine triphosphatases. *Journal of comparative physiology*, *119*(2), 195-206.

Kantono, K., Hamid, N., Oey, I., Wang, S., Xu, Y., Ma, Q., ... & Farouk, M. (2019). Physicochemical and sensory properties of beef muscles after Pulsed Electric Field processing. *Food research international*, *121*, 1-11.

Kiessling, A., & Ostrowski, A. (1997). A comparison of the relative importance of hyperplasia and hypertrophy for muscle growth in the extremely fast swimming fish Mahi mahi. *Martinique Proceedings*, *2*.

Kiessling, A., Johansson, L., & Kiessling, K. H. (1990). Effects of starvation on rainbow trout muscle: I. Histochemistry, metabolism and composition of white and red muscle in mature and immature fish. *Acta Agriculturae Scandinavica*, *40*(3), 309-324.

Kiessling, A., Ruohonen, K., & Bjørnevik, M. (2006). Muscle fibre growth and quality in fish.

Klonowski, I., Heinz, V., Toepfl, S., Gunnarsson, G., & Þorkelsson, G. (2006). Applications of pulsed electric field technology for the food industry. *Iceland Fishes Laboratory Report 06, 6*.

Kromhout, D., Feskens, E. J., & Bowles, C. H. (1995). The protective effect of a small amount of fish on coronary heart disease mortality in an elderly population. *International journal of epidemiology*, 24(2), 340-345.

Levine, R. L., Williams, J. A., Stadtman, E. P., & Shacter, E. (1994). [37] Carbonyl assays for determination of oxidatively modified proteins. In *Methods in enzymology* (Vol. 233, pp. 346-357). Academic press.

Li, Y., Chen, Z., & Mo, H. (2007). Effects of pulsed electric fields on physicochemical properties of soybean protein isolates. *LWT-Food Science and Technology*, 40(7), 1167-1175.

Love, R. M. (1957). The biochemical composition of fish. *The physiology of fishes, 1*, 401-418.

Love, R. M. (1970). The chemical biology of fishes. With a key to the chemical literature. *The chemical biology of fishes. With a key to the chemical literature*.

Love, R. M. (1997). Biochemical dynamics and the quality of fresh and frozen fish. In *Fish processing technology* (pp. 1-31). Springer, Boston, MA.

Maage, A. M. U. N. D., Julshamn, K., & Ulgenes, Y. (1991). A comparison of tissue levels of four essential trace elements in wild and farmed Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Fiskeridirektoratets Skrifter. Serie Ernaering N, 2*, 111-116.

MARTINEZ, I., CHRISTIANSEN, J. S., OFSTAD, R., & OLSEN, R. L. (1991). Comparison of myosin isoenzymes present in skeletal and cardiac muscles of the Arctic charr *Salvelinus alpinus* (L.) Sequential expression of different myosin heavy chains during development of the fast white skeletal muscle. *European Journal of Biochemistry*, 195(3), 743-753.

Moradi, Y., Bakar, J., Motalebi, A. A., Syed Muhamad, S. H., & Che Man, Y. (2011). A review on fish lipid: composition and changes during cooking methods. *Journal of Aquatic Food Product Technology*, 20(4), 379-390.

Morris, P. C. (2001). The effects of nutrition on the composition of farmed fish. *Blackwell Science Ltd., Oxford, UK*, 161-179.

Murray, J., & Burt, J. R. (1969). *The composition of fish*. Torry Research Station.

NISHIMOTO, J. I., SUWETJA, I. K., & Miki, H. (1985). Estimation of keeping freshness period and practical storage life of mackerel muscle during storage at low temperatures. *Memoirs of Faculty of Fisheries Kagoshima University*, 34(1), 89-96.

Oehlenschläger, J. (2002). Identifying heavy metals in fish. *Safety and quality issues in fish processing*, 95-113.

Oehlenschlager, J., & Rehbein, H. (Eds.). (2009). *Fishery products: quality, safety and authenticity*. John Wiley & Sons.

Orecchio, F., & Joseffini, M. (2000). Alterazioni chimico-fisiche e problemi connessi nei prodotti della pesca. *IL PESCE*, 4.

Poulter, N. H., & NICOLAIDES, L. (1985). Studies of the iced storage characteristics and composition of a variety of Bolivian freshwater fish. 2.

Parana and Amazon Basins fish. *International journal of Food science & technology*, 20(4), 451-465.

Pourzaki, A., & Mirzaee, H. (2008, October). Pulsed electric field generators in food processing. In *18-th National Congress on Food Technology in Mashhad (Iran)* (pp. 1-7).

Pyz-Łukasik, R., Chałabis-Mazurek, A., & Gondek, M. (2020). Basic and functional nutrients in the muscles of fish: a review. *International Journal of Food Properties*, 23(1), 1941-1950.

Reisner, A. H., Nemes, P., & Bucholtz, C. (1975). The use of Coomassie Brilliant Blue G250 perchloric acid solution for staining in electrophoresis and isoelectric focusing on polyacrylamide gels. *Analytical biochemistry*, 64(2), 509-516.

Relibein, H. (1990). Electrophoretic techniques for species identification of fishery products. *Z. Lebesm. Unters.-Forsch.* 191, 1-10.

Rowe, L. J., Maddock, K. R., Lonergan, S. M., & Huff-Lonergan, E. (2004). Influence of early postmortem protein oxidation on beef quality. *Journal of Animal Science*, 82(3), 785-793.

Rysman, T., Van Hecke, T., Van Poucke, C., De Smet, S., & Van Royen, G. (2016). Protein oxidation and proteolysis during storage and in vitro digestion of pork and beef patties. *Food Chemistry*, 209, 177-184.

Sanger, A. M. (2001). Muscle fiber diversity and plasticity. *Muscle growth and development*, 187-250.

Sedmak, J. J., & Grossberg, S. E. (1977). A rapid, sensitive, and versatile assay for protein using Coomassie brilliant blue G250. *Analytical biochemistry*, 79(1-2), 544-552.

Shahidi, F. (1994). Seafood proteins and preparation of protein concentrates. In *Seafoods: Chemistry, processing technology and quality* (pp. 3-9). Springer, Boston, MA.

Shewan, J. M. (1974). *The biodeterioration of certain proteinaceous foodstuffs at chill temperatures*. Torry Research Station.

Silva, V. M., Park, K. J., & Hubinger, M. D. (2010). Optimization of the enzymatic hydrolysis of mussel meat. *Journal of food science*, 75(1), C36-C42.

Sioen, I., Haak, L., Raes, K., Hermans, C., De Henauw, S., De Smet, S., & Van Camp, J. (2006). Effects of pan-frying in margarine and olive oil on the fatty acid composition of cod and salmon. *Food Chemistry*, 98(4), 609-617.

Soglia, F., Petracci, M., & Ertbjerg, P. (2016). Novel DNPH-based method for determination of protein carbonylation in muscle and meat. *Food chemistry*, 197, 670-675.

Sotelo, C. G., Aubourg, S. P., Perez-Martin, R. I., & Gallardo, J. M. (1994). Protein denaturation in frozen stored hake (*Merluccius merluccius* L.) muscle: The role of formaldehyde. *Food chemistry*, 50(3), 267-275.

Stadtman, E. R., & Levine, R. L. (2003). Free radical-mediated oxidation of free amino acids and amino acid residues in proteins. *Amino acids*, 25(3), 207-218.

Stansby, M. E. (1962). Proximate composition of fish.

Surette, M. E., Gill, T. A., & LeBlanc, P. J. (1988). Biochemical basis of postmortem nucleotide catabolism in cod (*Gadus morhua*) and its relationship to spoilage. *Journal of agricultural and food chemistry*, 36(1), 19-22.

Van Waarde, A. (1988). Biochemistry of non-protein nitrogenous compounds in fish including the use of amino acids for anaerobic energy production. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry*, 91(2), 207-228.

Venugopal, V. (2005). *Seafood processing: adding value through quick freezing, retortable packaging and cook-chilling*. CRC press.

Venugopal, V., & Shahidi, F. (1996). Structure and composition of fish muscle. *Food Reviews International*, 12(2), 175-197.

Wang, J., Wang, Q., Xu, L., & Sun, D. W. (2022). Effects of extremely low frequency pulsed electric field (ELF-PEF) on the quality and microstructure of tilapia during cold storage. *LWT*, 113937.

Wang, Q., Li, Y., Sun, D. W., & Zhu, Z. (2018). Enhancing food processing by pulsed and high voltage electric fields: principles and applications. *Critical reviews in food science and nutrition*, 58(13), 2285-2298.

Yang, N., Huang, K., Lyu, C., & Wang, J. (2016). Pulsed electric field technology in the manufacturing processes of wine, beer, and rice wine: A review. *Food Control*, 61, 28-38.

Ye, Y., Cochrane, K., Bianchi, G., Willmann, R., Majkowski, J., Tandstad, M., & Carocci, F. (2013). Rebuilding global fisheries: the World Summit Goal, costs and benefits. *Fish and Fisheries*, 14(2), 174-185.

Zhao, Y. M., de Alba, M., Sun, D. W., & Tiwari, B. (2019). Principles and recent applications of novel non-thermal processing technologies for the fish industry—A review. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(5), 728-742.

Zhol, S., Ackman, R. G., & Morrison, C. (1995). Storage of lipids in the myosepta of Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Fish Physiology and Biochemistry*, 14(2), 171-178.

Zhou, Y., He, Q., & Zhou, D. (2017). Optimization extraction of protein from mussel by high-Intensity pulsed electric fields. *Journal of Food Processing and Preservation*, 41(3), e12962.